

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Logopädie als nichtmedikamentöse Therapie bei Demenz

Umfrage zum Kenntnisstand und Bedarf bei
Angehörigen

Eingereicht von: Stefanie Matejovsky

Begleitperson: Yvonne Fahrni

Zweite Fachperson: Petra Dietiker

Datum der Abgabe: 07.02.2025

Abstract

Die demografische Entwicklung und der Anstieg der Zahl von Menschen mit Demenz stellen die Gesellschaft vor grosse Herausforderungen. Demenzbetroffene und deren Angehörige sind den Auswirkungen und Folgen der Erkrankung besonders ausgesetzt. Die Logopädie kann einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit von Menschen mit Demenz leisten. Diese Bachelorarbeit untersucht den Kenntnisstand von Angehörigen bezüglich der Logopädie als nichtmedikamentöse Therapieform bei Demenz. Mithilfe einer Umfrage unter Angehörigen von Menschen mit Demenz wurde erfasst, ob die Logopädie als Therapiemöglichkeit bekannt ist, ob sie in Anspruch genommen wurde und welche Gründe dem entgegenstehen. Die Ergebnisse zeigen, dass mehr als die Hälfte der Befragten wenig, bis keine Kenntnisse über logopädische Angebote haben, obwohl ein grundsätzliches Bedürfnis nach logopädischer Unterstützung erkannt wird. Ein wesentlicher Aufklärungsbedarf besteht in der frühzeitigen und kontinuierlichen Information der Angehörigen, insbesondere zu Beginn des Behandlungsprozesses. Hindernisse für die Inanspruchnahme der Therapie sind unzureichende Informationen, das Fehlen spezifischer Symptome und ein Mangel an Logopäd:innen. Die Arbeit zeigt auf, dass eine verstärkte Aufklärung und bessere Zugänglichkeit von logopädischen Angeboten erforderlich sind, um die Versorgung und Unterstützung für Demenzbetroffene und ihre Angehörigen zu verbessern.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
1 Einleitung	4
1.1 Problemstellung und Ausgangslage	5
1.2 Zielsetzung	7
1.3 Hypothese und Forschungsfrage	7
1.4 Beschreibung des Vorgehens	7
2 Theoretische Grundlagen	9
2.1 Begriffsdefinition Demenz	9
2.2 Leichte kognitive Beeinträchtigung	10
2.3 Einteilung von Demenzen und Symptomatik	11
2.3.1 Primär-degenerative Formen	11
2.3.2 Vaskuläre Demenzen	13
2.3.3 Sekundäre Formen der Demenz	13
2.4 Diagnostik von Demenz	13
2.5 Therapie bei Demenz	14
2.6 Logopädie und Demenz	14
2.6.1 Diagnostik	14
2.6.2 Sprachtherapie	16
2.6.3 Beratungsfunktion und Angehörigenarbeit	18
2.6.4 Schlucktherapie	18
2.7 Angehörige von Menschen mit Demenz	19
2.7.1 Herausforderungen im Verlauf der Demenz	19
2.7.2 Angehörige als Mitbetroffene	20
2.7.3 Angehörige als Betreuende	20
2.7.4 Unterstützung Angehörige	21
3 Methodik und Umfrage	22
3.1 Forschungsmethode	22
3.2 Erhebung der Daten	22
3.2.1 Auswahl der Befragten	22
3.2.2 Erstellung Fragebogen	22
4 Auswertung Umfrage	24
4.1 Demografische Informationen	24
4.2 Kenntnisstand über logopädische Angebote	26
4.3 Bedarf an logopädischen Angeboten	29
4.4 Zeitpunkt und Art der Information	33
	2

5	Schlussfolgerungen und Fazit	38
5.1	Allgemeine Interpretation der Umfrage	38
5.1.1	Demografische Informationen	38
5.1.2	Kenntnisstand über logopädische Angebote	39
5.1.3	Bedarf an logopädischen Angeboten	40
5.1.4	Zeitpunkt und Art der Information	41
5.2	Beantwortung der Forschungsfrage	42
5.3	Beurteilung des Fragebogens	44
5.3.1	Mängel und potenzielle Lücken	44
5.3.2	Positive Punkte	45
5.4	Reflexion und Ausblick	46
5.4.1	Mögliche Ansätze und Massnahmen	46
5.4.2	Weiterführende Fragestellungen	48
5.4.3	Schlusswort	48
6	Literaturverzeichnis	49
7	Abbildungsverzeichnis	53
8	Tabellenverzeichnis	53
9	Anhang	54
9.1	Begleittext für Umfrageversand	54
9.2	Fragebogen	55
9.3	Prompt ChatGPT für Titelbild	60
9.4	Selbständigkeitserklärung	62

1 Einleitung

Für die Begleitung von Menschen mit Demenz und deren Angehörige sind nichtmedikamentöse Therapien für eine umfassende Betreuung sehr wichtig. Zu diesen Ansätzen gehören zum Beispiel Psychotherapie und Neuropsychologie, Ergotherapie, Physiotherapie sowie auch Logopädie (Alzheimer Schweiz, 2022a).

Logopäd:innen begegnen Patient:innen mit Sprachstörungen, bei welchen eine Demenz entweder bereits diagnostiziert wurde oder der Verdacht auf eine solche besteht und nehmen deren Hilflosigkeit in Bezug auf die erschwerte Verständigung mit ihren Mitmenschen wahr (Grün, 2016). Neben den Betroffenen selbst stehen auch deren Angehörige unter einer enormen Belastung mit der veränderten Kommunikation umzugehen (Gutzmann & Brauer, 2007).

Mit der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob die Logopädie als unterstützende Möglichkeit einer nichtmedikamentösen Therapie den Angehörigen von Menschen mit Demenz bekannt ist. Unter anderem wird untersucht, ob die Logopädie im Behandlungsprozess vorgestellt wurde oder nicht. Bei Bekanntheit dieses nichtmedikamentösen Angebots soll aufgezeigt werden, ob es in Anspruch genommen wurde oder nicht und welche Gründe für den Nichtgebrauch vorlagen. Um dies genauer zu untersuchen, erfolgt eine Befragung der Angehörigen mittels Fragebogen. Dieser wird analysiert und ausgewertet. Die Ergebnisse der Befragung sollen eine Beantwortung der Fragestellung ergeben.

Nach einer Einführung in die Problemstellung und Ausgangslage, folgt die Hypothese und Forschungsfrage. Anschliessend wird die Forschungsmethodik kurz erklärt und das Vorgehen bzw. der Arbeitsprozess erläutert.

Im theoretischen Teil der Arbeit werden die Definitionen des Begriffes «Demenz», die Grundlagen zur Einteilung, Ursache und Symptomatik beschrieben. Anschliessend werden die Aufgaben der Logopädie im Bereich Diagnostik, Therapie und Beratung, sowie die Rollen der Angehörigen beleuchtet.

Im weiteren Verlauf wird im Kapitel «Methodik und Umfrage» die Forschungsmethodik näher ausgeführt und die Analyse und Auswertung des Fragebogens vorgenommen. Im Schlussteil werden die Ergebnisse reflektiert, diskutiert und Schlussfolgerungen gezogen.

1.1 Problemstellung und Ausgangslage

Die Altersstruktur der Bevölkerung verändert sich: wir werden älter. Diesen demographischen Wandel zeigt die Grafik des Bundesamtes für Statistik deutlich:

Abbildung 1: Statistik über den Altersaufbau der Bevölkerung nach Geschlecht (Bundesamt für Statistik, 2023)

Die Grafik zeigt den Altersaufbau der Bevölkerung in der Schweiz nach Geschlecht an drei verschiedenen Zeitpunkten: am 31. Dezember 1900, 31. Dezember 1950 und 31. Dezember 2022. Sie stellt jeweils den Anteil von Männern (grün) und Frauen (lila) in verschiedenen Altersgruppen dar. Im Jahr 1900 hat die Bevölkerung eine pyramidenförmige Struktur und der Grossteil der Bevölkerung ist jung, die Anzahl der Menschen in den höheren Altersgruppen nimmt stark ab. Schaut man sich das Jahr 1950 an, so bleibt die Pyramidenform erhalten, die Bevölkerungszahl aber hat zugenommen. Schweift nun der Blick zum Jahr 2022 so hat sich die Form der Pyramide verändert. Die Struktur hat sich in den mittleren und älteren Altersgruppen deutlich verbreitert, was auf eine alternde Bevölkerung hinweist. Die Grafiken zeigen, dass sich die Altersstruktur stark verändert hat – von einer überwiegend jungen Bevölkerung im Jahr 1900 zu einer deutlich älteren im Jahr 2022.

Nach aktuellen Informationen von Alzheimer Schweiz leben in der Schweiz 156'900 Menschen, welche an Demenz leiden, wobei nur rund 5% davon vor dem 65. Lebensjahr erkranken. Die Gesellschaft wird älter und somit steigt auch die Gefahr von Demenz betroffen zu sein an, was dem Thema Bedeutsamkeit verleiht (Steiner, 2010). Die Anzahl Neuerkrankungen belaufen sich auf 33'800 pro Jahr (Alzheimer Schweiz, 2024). Gemäss Schätzungen sollen es im Jahr 2050 schon bereits 315'400 Betroffene sein (Alzheimer Schweiz, 2024). Laut den von Alzheimer Schweiz im Jahr 2019 erhobenen Zahlen generiert Demenz geschätzte Gesamtkosten von 11,8 Milliarden Franken pro Jahr, wobei 5,5 Milliarden Franken durch Angehörige getragen werden. Die von den Angehörigen

getragenen Kosten machen 47 Prozent der Gesamtkosten aus und beinhalten unbezahlte Betreuungs- und Pflegeleistungen durch Angehörige und Nahestehende (Alzheimer Schweiz, 2019). Nach Angaben von Alzheimer Schweiz sind ein:e bis drei Angehörige:r pro Mensch mit Demenz mitbetroffen.

Das stetige Älterwerden, die zunehmenden Zahlen an Betroffenen, die dadurch erhöhten Anforderungen an die Gesellschaft und die steigenden Kosten machen die Behandlung von demenziellen Erkrankungen zu einer der ganz grossen gesellschaftlichen Herausforderungen (Steiner, 2010).

Bei der Therapie von Menschen mit Demenz soll die Lebensqualität der Betroffenen verbessert werden. Daher bemühen sich die verschiedenen Disziplinen den Verlauf zu stabilisieren oder zu verlangsamen. Ausserdem soll die Therapie auch die Angehörigen unterstützen und entlasten (Kastner & Löbach, 2018). Neben medikamentösen Therapien kommen zahlreiche nichtmedikamentöse Therapien zum Einsatz (Neumeyer, Pantel & Haberstroh, 2011). Dazu zählen neben der Logopädie unter anderem die Ergotherapie, Physiotherapie und Psychotherapie, welche sich mit der körperlichen und kognitiven Aktivierung beschäftigen (Eibl, Simon, Tilz & Kriegel, 2023). Die Logopädie unterstützt im Bereich Kommunikation, also bei Sprech- und Sprachstörungen, begleitet die Angehörigen beratend und beschäftigt sich mit Schluckstörungen (Schuster, 2016).

Kommunikation und Sprache ermöglichen Identität und soziale Zugehörigkeit und stellen wesentliche Bausteine für die Selbständigkeit sowie der Aktivität und Teilhabe eines Menschen dar (Steiner, 2010). Betrachtet man die Kommunikation als den Austausch von verbalen und nonverbalen Mitteilungen zwischen Individuen, so soll der Empfänger mit genügend Aufmerksamkeit die gegebene Information des Senders verstehen und behalten können (Neumeyer et al., 2011). Menschen mit Demenz zeigen oft schon zu Beginn der Erkrankung Störungen in der Kommunikation (Gutzmann & Brauer, 2007). Es tauchen Wortfindungsschwierigkeiten auf, die Aufmerksamkeit kann nicht mehr so gut verteilt werden und komplexe Satzkonstruktionen werden nicht mehr verstanden (Neumeyer et al., 2011).

F. Haag und J. Steiner sind der Meinung, dass die Logopädie eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Demenz einnimmt (Steiner & Haag, 2012). Auch E. Chouderay teilt diese Meinung und ist der Ansicht, dass die Erwähnung der Logopädie im interdisziplinären Bereich der Demenz wegweisend ist. Alle drei genannten Personen haben am logopädischen Abschnitt der Leitlinien der Swiss Memory Clinics mitgewirkt (Chouderay, 2024). Die Logopädie ist als nichtmedikamentöse Therapie auch in den Therapieempfehlungen der Swiss Memory Clinics aufgeführt (Bundesamt für Gesundheit & Swiss Memory Clinics (SMC), 2024).

1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, den Wissenstand über logopädische Angebote bei den Angehörigen aufzuzeigen. Würde das Angebot der Logopädie gerne in Anspruch genommen werden? Gibt es eine Schwachstelle im Informationsfluss? Weiter ist interessant herauszufinden, welche Kanäle von den Angehörigen genutzt werden, um sich darüber zu informieren, wie die Kommunikation mit Menschen mit Demenz erhalten werden kann.

1.3 Hypothese und Forschungsfrage

Die Hypothese ist, dass Angehörige nicht oder wenig über das logopädische Angebot Bescheid wissen. Ausserdem steht im Raum, ob die Therapie überhaupt im Behandlungsprozess als nichtmedikamentöse Therapiemöglichkeit angeboten wurde. Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:

Welchen Kenntnisstand haben die Angehörigen von Menschen mit Demenz bezüglich logopädischer Angebote als nichtmedikamentöse Therapie?

Unterfragen:

- Besteht nach Meinung der Angehörigen ein Bedarf an logopädischen Angeboten für den Menschen mit Demenz?
- Zu welchem Zeitpunkt des Behandlungsprozesses wäre die Information über Logopädie als nichtmedikamentöses Angebot bei den Angehörigen wünschenswert?
- Aus welchem Grund wurde bei Kenntnis über ein logopädisches Angebot die Dienstleistung nicht in Anspruch genommen?

1.4 Beschreibung des Vorgehens

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde ein Fragebogen für die Angehörigen entwickelt. Der Fragebogen enthält quantitative Komponenten, also geschlossene Fragen, bei denen ein Ankreuzen von Ja/Nein oder eine eindeutig bestimmte Antwort verlangt wird. Die quantitativen Komponenten sind einfacher messbar und können statistisch leicht ausgewertet werden, um den Status quo wiederzugeben und Muster zu erkennen. Um zusätzlich eine gewisse Tiefe zu erreichen, wurde auch eine qualitative Komponente in den Fragebogen integriert, bei welcher eine freie Antwort möglich ist. Damit sollen wiederkehrende Themen, Muster oder Kategorien erkannt und ausgewertet werden und auch Meinungen, Einstellungen sowie Erfahrungen der Befragten gewonnen werden.

Die Befragung bei Angehörigen von Menschen mit Demenz wurde in der Zeitspanne zwischen Ende August und Ende Oktober 2024 durchgeführt. Da diese Personengruppe aufgrund des Datenschutzes schwierig zu erreichen ist, fiel die Auswahl des Befragtenpools auf Mitglieder von Selbsthilfegruppen für Angehörige von Demenzbetroffenen. Die Online-Umfrage und Exemplare in PDF wurden den

Gruppenleiter:innen der Selbsthilfegruppe zur Weiterleitung an die Mitglieder gesendet. Nach Abschluss der Umfrage wurden die erhobenen Daten ausgewertet, analysiert und Rückschlüsse gezogen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Begriffsdefinition Demenz

Für den Begriff Demenz gibt es unterschiedliche Definitionen und Beschreibungen, welche im Folgenden vorgestellt werden.

«„Demenz“ ist ein Oberbegriff für unterschiedlichste erworbene Erkrankungen, die zu Störungen der Kognition führen. Als Demenzen werden nicht nur degenerative, d. h. irreversible Prozesse bezeichnet, sondern auch reversible Beeinträchtigungen der Kognition» (Heidler, 2011, S. 112).

«Die Demenz ist eine Erkrankung des Gehirns, bei der mind. zwei höhere kognitive Leistungen wie Gedächtnis, Sprache, Denken, Lernfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und zeitlich-örtliche Orientierung gestört sind. Die Symptome müssen mind. seit 6 Monaten bestehen» (Eibl et al., 2023, S. 504).

«Demenz ist ein schwerwiegender Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit aufgrund einer ausgeprägten und lang anhaltenden Funktionsstörung des Gehirns» (Förstl, 2011, S. 4).

Die ICD-10 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen) beschreibt die Demenz wie folgt:

Demenz (F00-F03) ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschliesslich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Urteilsvermögen. Das Bewusstsein ist nicht getrübt. Die kognitiven Beeinträchtigungen werden gewöhnlich von Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation begleitet, gelegentlich treten diese auch eher auf. (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2019)

Die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften definiert Demenz in folgenden Worten:

Mit dem Begriff «Demenz» wird ein Syndrom umschrieben, dem verschiedene Krankheiten zugrunde liegen können. Gemeinsames Kennzeichen ist das Auftreten von einer oder mehreren kognitiven Störungen in verschiedenen Bereichen (Aufmerksamkeits- und Exekutivfunktionen, Lernen und Gedächtnis, Sprache, höhere perzeptive und motorische Funktionen, soziale Kognition), die vorher nicht vorhanden waren und auch ausserhalb eines Delirs anhalten. (SAMW, 2018, S. 7)

Die aufgeführten Definitionen stimmen alle dahingehend überein, dass Demenz eine Störung der kognitiven Funktionen ist. Vor allem Gedächtnis, Denken und Orientierung werden als häufig

betroffene Bereiche genannt (ICD-10, Heidler, Eibl et al., SAMW). Ein weiteres gemeinsames Merkmal ist die Langfristigkeit der Symptome bei einem fortschreitenden Verlauf (Förstl, ICD-10, SAMW). Allen Definitionen gemeinsam ist, dass Demenz eine tiefgreifende nicht nur vorübergehende Beeinträchtigung der kognitiven Leistungsfähigkeit ist.

Die Definitionen unterscheiden sich darin, ob Demenz als umkehrbar angesehen wird oder nicht. Heidler (2011) spricht auch reversible Formen der Demenz an, wobei sich die anderen Definitionen auf irreversible, degenerative Prozesse konzentrieren. Definitionen wie die der ICD-10 und SAMW, heben zusätzlich emotionale und soziale Aspekte hervor, wie Veränderungen des Verhaltens und der Motivation, was über eine rein kognitive Symptomatik hinausgeht.

In dieser Arbeit wird Demenz als ein fortschreitendes Syndrom verstanden, das durch den Verlust kognitiver Fähigkeiten, wie Gedächtnis, Orientierung und Sprache, gekennzeichnet ist. Darüber hinaus können emotionale und soziale Beeinträchtigungen das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen stark beeinflussen.

2.2 Leichte kognitive Beeinträchtigung

Die leichte kognitive Beeinträchtigung wird von Fachpersonen auch als «Mild cognitive impairment» oder kurz MCI bezeichnet. Bei MCI ist die Gehirnleistung schwächer als für das Alter normalerweise üblich, wobei die betroffene Person in ihrem Alltag nicht beeinträchtigt wird (Alzheimer Schweiz, 2020a). Das MCI äussert sich vor allem in Form einer kognitiven Störung, bei welcher Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis, der Auffassungsgabe und der Aufmerksamkeit auftreten (Förstl, 2011). Es können aber auch Konzentrations-, Wortfindungs-, Planungs- und Organisationsprobleme ohne vordergründige Gedächtnisprobleme auftreten (Alzheimer Schweiz, 2020a). Die ICD-10 definiert die leichte kognitive Beeinträchtigung als eine Störung, die Gedächtnisstörungen, Lernschwierigkeiten und verminderte Konzentrationsfähigkeit umfasst (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2019).

Patient:innen bemerken oft schleichend, dass ihr Gedächtnis nachlässt. Unwichtige Dinge gehen vergessen oder werden gar nicht erst gespeichert, z. B. werden Gegenstände verlegt, Daten oder Telefonnummern nicht mehr abgerufen. Auch die Verarbeitung von Informationen verlangsamt sich häufig. MCI kann eine gutartige Altersvergesslichkeit sein, die sich nicht weiter verschlechtert (Förstl, 2011). Jedoch birgt das MCI ein erhöhtes Risiko im späteren Verlauf eine Demenz zu entwickeln. Da der Verlauf eines MCI ungewiss ist, sollten Betroffene regelmässig Kontrolluntersuchungen wahrnehmen, um bei einer Verschlechterung frühzeitig passende Behandlungsschritte einzuleiten (Alzheimer Schweiz, 2020a).

Eine frühzeitige Erkennung von MCI kann Patient:innen dazu ermutigen, sich aktiv um die Behandlung von Ursachen oder Risiken zu kümmern, wie z. B. Herzschwäche oder Depressionen (Frölich et al., 2023).

2.3 Einteilung von Demenzen und Symptomatik

Für die vorliegende Arbeit werden folgende Demenzen unterschieden (angelehnt an Eibl (2023)):

Abbildung 2: Einteilung Demenzen (eigene Darstellung, 2024, in Anlehnung an Eibl 2023, S. 516)

Die Einteilung der Demenzarten unterscheiden sich je nach Ausgangspunkt, welcher verwendet wird. Der Fokus der Einteilung oder Klassifikation kann auf die Lokalität der Schädigung oder auf die Ursachen gerichtet sein (Heidler, 2011). In den folgenden Kapiteln wird die Einteilung nach primär-degenerativen, vaskulären und sekundären Demenzen vorgenommen, da insbesondere diese für Logopäd:innen von Bedeutung sind (Eibl et al., 2023). Die Bezeichnungen primär und sekundär unterscheiden den Ursprung der Demenz, wobei bei primären Demenzen die Ursache im Gehirn selbst liegt und bei sekundären Demenzen der Grund nicht mit einer Schädigung des Gehirns zusammenhängt, sondern auf andere Krankheitsbilder zurückzuführen ist (Kastner & Löbach, 2018).

2.3.1 Primär-degenerative Formen

Die primär-degenerative Demenzen zeigen sich in unterschiedlichen Erscheinungsformen (Gutzmann & Brauer, 2007) und können weiter unterteilt werden in degenerative subkortikale oder degenerative kortikale Demenzen (Heidler, 2011). Unter der degenerativen kortikalen Demenz wird die Alzheimer-Demenz sowie frontotemporale Demenzen eingeteilt und unter der degenerativen subkortikalen Demenz die Lewy-Body-Demenz sowie Parkinson-Demenz (Heidler, 2011).

Alzheimer-Demenz

Die am häufigsten auftretende Form ist die Alzheimer-Demenz. Diese macht etwa zwei Drittel der Fälle aus und das Risiko einer Diagnose steigt ab dem 60. Lebensjahr. Ein zentrales Merkmal ist der Verlust des Gedächtnisses sowie die ungewöhnliche Ansammlung natürlicher Proteine im Gehirn (Alzheimer Schweiz, 2022b). Der Krankheitsverlauf ist langsam und zu den Gedächtnisstörungen reihen sich unter anderem auch Verhaltensstörungen und psychische Veränderungen. Das Wissen um die genauen Ursachen ist noch nicht bekannt und wird noch erforscht (Kastner & Löbach, 2018).

Der Abbau von Sprachfunktionen unterscheidet sich von Mensch zu Mensch, wobei bei allen Patient:innen die sprachliche Kompetenz im Verlauf abnimmt. Im frühen Stadium kommt es zu Wortfindungsstörungen, langsamen Sprechen und oft geht den Patient:innen der Gesprächsfaden verloren. Verständnisprobleme betreffen häufig komplexe Sätze und indirekte Inhalte wie Ironie oder Mehrdeutigkeiten. Im mittleren Stadium verschlechtert sich das Sprachverständnis und es häufen sich Wiederholungen und Wortfindungsprobleme, auch bei hochfrequenten Wörtern. Im späten Stadium wird die Sprache immer simpler, Gesten verschwinden zunehmend, wodurch die Kommunikation noch stärker gestört ist (Gutzmann & Brauer, 2007).

Frontotemporale Demenzen

Die frontotemporale Demenz gehört zu den selteneren Demenzformen und betrifft vor allem Menschen im Alter von 45 bis 60 Jahren (Alzheimer Schweiz, 2020b). Bei dieser Demenzform ist der Temporal- und Frontallappen durch einen Abbau von Nervenzellen betroffen (Heidler, 2011). Heidler (2011) unterscheidet drei Unterformen der frontotemporalen Demenz:

- Frontotemporale Demenz vom frontalen Typ, wobei der Abbau der Nervenzellen zu Störungen der exekutiven Funktionen und somit auch zu Störungen im Sozialverhalten führt (Eibl et al., 2023).
- Frontotemporale Demenz vom temporalen Typ, welche auch als semantische Demenz bezeichnet wird. Wie der Name schon sagt, ist hier vor allem die Semantik betroffen. Die Spontansprache gestaltet sich weiterhin flüssig aber mit wenig Inhalt (Eibl et al., 2023).
- Primär progressive Aphasie, welche eine langsam fortschreitende Störung in der Sprachproduktion zeigt, aber dafür in anderen kognitiven Bereichen kaum Beeinträchtigungen vorkommen.

Lewy-Body-Demenz und Parkinson-Demenz

Die Lewy-Body-Demenz wird teilweise als Variante der Alzheimer-Krankheit betrachtet oder als Subtyp der Parkinson-Demenz, da bei 70 % der Betroffenen ein Parkinson-Syndrom festgestellt wird (Heidler, 2011). Gemeinsam haben beide, dass verschiedene kognitive (z. B. schwankende Aufmerksamkeit, visuell-räumliche Störungen) und motorische Symptome auftreten. Im Bereich

Sprache zeigt sich eine kognitive Dysphasie als Folge der Grunderkrankung, welche sich durch Wortabrufstörungen und semantische Paraphasien äussert (Eibl et al., 2023).

2.3.2 Vaskuläre Demenzen

Gemäss Alzheimer Schweiz kommt die vaskuläre Demenz am zweithäufigsten vor. Sie tritt plötzlich auf und oft im Zusammenhang mit einem Schlaganfall. Das Gedächtnis ist im Gegensatz zu den Exekutivfunktionen nur leicht beeinträchtigt (Kastner & Löbach, 2018). Zu den vaskulären Demenzen zählen die Multiinfarktdemenz, bei welcher mehrere Schlaganfälle gleichzeitig vorkommen, die subkortikale vaskuläre Enzephalopathie, die thalamische Demenz und CADASIL (eine erblich zerebrovaskuläre Erkrankung) (Eibl et al., 2023).

2.3.3 Sekundäre Formen der Demenz

Liegt der Auslöser oder die Ursache nicht im Gehirn selbst, sondern in anderen Bereichen des menschlichen Organismus, so spricht man von sekundären Formen der Demenz (Heidler, 2011). Hierzu gehören Noxen, somatisch bedingte Formen wie Schilddrüsenerkrankungen, primär zerebral bedingte Formen wie z. B. der Normaldruck-Hydrocephalus oder psychisch bedingte Formen.

2.4 Diagnostik von Demenz

Eine Diagnose von Demenz ist wichtig, damit den von Demenz betroffenen Menschen ein Weg ermöglicht wird mit der Diagnose umzugehen. Dies schliesst die betroffene Person, die Angehörigen und Pflegenden mit ein. Eine frühe Diagnostik hilft, schon zu Beginn dieses progredienten Krankheitsbildes medikamentöse und nichtmedikamentöse Therapien einzusetzen und soll eine Verlaufskontrolle ermöglichen (DGN e. V. & DGPPN e. V., 2023).

Als Grundlage sollte eine Diagnose zeigen, welche Art von Demenz vorliegt und wie weit sie bereits fortgeschritten ist (Heidler, 2011). Für eine fundierte Diagnose von Demenz ist eine multiprofessionelle Untersuchung wichtig, da neben der klinischen Untersuchung durch Ärzt:innen auch der neuropsychologische Stand und die Alltagskompetenz bzw. Einschränkungen im Alltag, Auskunft über das Befinden der betroffenen Person geben (Kastner & Löbach, 2018).

Gemäss ICD-10 sind unter anderem Gedächtnisstörungen, andere kognitive Defizite wie Urteils- oder Denkvermögen, Störungen im Erleben und Verhalten sowie die Dauer wichtige Kriterien für eine Diagnose (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2019).

Zur Feststellung von Verhaltensänderungen oder Alltagsbewältigung ist neben der Eigenanamnese eine Fremdanamnese durch Angehörige, welche viel mit der betroffenen Person zusammen sind, einzuholen (SAMW, 2018). Weitere Verfahren sind auch die Abklärung des neurologisch-psychiatrischen Status, welcher die psychischen Symptome erfasst, und die apparative oder

bildgebende Diagnostik des Gehirns wie die kraniale Computertomographie (CCT) oder die Magnetresonanztomographie (MRT) (Eibl et al., 2023).

Ein wichtiger Bestandteil in der Diagnose von Demenz bildet die neuropsychologische Diagnostik, welche Aussagen zum Status der Kognition liefert. Zu den verwendeten Test gehören unter anderem:

- der Mini-Mental-Status-Test, welcher sich mit Orientierung, visuell-räumlichen Fähigkeiten, sowie Gedächtnis, Sprache und Rechnung befasst,
- der DemTect von Kessler et al. (2000),
- der Uhren-Zeichen-Test, welcher kognitive Defizite aufdeckt (Eibl et al., 2023).

Die Diagnostik zur Sprache und zu den kommunikativen Ressourcen wird in dieser Arbeit im Kapitel 2.6 zur Logopädie und Demenz beschrieben.

2.5 Therapie bei Demenz

Eine ganzheitliche Betreuung verfolgt das Ziel, die Lebensqualität von Menschen mit Demenz zu verbessern und ihnen Linderung zu verschaffen. Dafür kommen medikamentöse und nichtmedikamentöse Therapieansätze zum Einsatz (Gutzmann & Brauer, 2007).

Zu den medikamentösen Therapien zählen Antidementiva, Antidepressiva oder sedierende Medikamente. Zu nichtmedikamentösen Therapien gehören u. a. die Logopädie, Psychotherapie, Physiotherapie, Ergotherapie sowie körperorientierte und biografiegeleitete Ansätze (Kastner & Löbach, 2018).

Für die vorliegende Arbeit sind sprachtherapeutische Therapieansätze relevant, weshalb nicht auf die anderen Therapien eingegangen wird. Die sprachtherapeutischen Ansätze werden in dieser Arbeit im Kapitel 2.6 zur Logopädie und Demenz beschrieben.

2.6 Logopädie und Demenz

Haben Menschen mit Demenz Schwierigkeiten bei der Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung neuer Informationen, Mühe beim Sprachverständnis oder Verstehen von Zusammenhängen sowie Probleme beim Schluckvorgang fällt dies in die Aufgabenbereiche der Logopädie (Schuster, 2016).

Der Fokus liegt auf der Sprache und der Kommunikation des alltäglichen Lebens, um der betroffenen Person ein Gefühl von Kompetenz, Orientierung und die Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen (Steiner, 2010).

2.6.1 Diagnostik

Neben der logopädischen Diagnostik bei Demenz sind vorangehende Untersuchungen zu Schweregrad und Form sowie zu den kognitiven Fähigkeiten bzw. Beeinträchtigungen unerlässlich.

Mithilfe von Tests zu Aphasie kann die Sprachsymptomatik auf verschiedenen Ebenen erhoben werden, aber nicht zwischen einer Demenz selbst und Aphasie unterschieden werden (Knels, Schuster & Grün, 2018).

Eine umfassende logopädische Diagnostik sollte sowohl den Sprachabruf, das Gespräch, gestische Ausdrucksformen sowie grundlegende sprachunterstützende Fähigkeiten berücksichtigen, wobei das rezeptive Sprachverständnis und die Fähigkeit, Handlungen oder Sprache nachzuahmen, als Basis für eigenständige sprachliche Leistungen dienen (Steiner, 2010).

Nachfolgend werden Verfahren für die sprachtherapeutische Demenzdiagnostik erläutert.

KODEM

Das Kodem ist ein standardisiertes und theoriebasiertes Instrument, welches Kommunikationsverhalten beobachtet und beurteilt. Es bewertet Kommunikation als das Verhalten im Kontext und in bestimmten Situationen des Menschen mit Demenz und wie es der Person dabei ergeht. Verbale und nonverbale Aspekte der Kommunikation werden geprüft und konkrete Beobachtungen von Alltagssituationen vorgenommen, mit welchen dann die Kommunikationsfähigkeit reliabel und valide gemessen werden kann (Kuemmel, Haberstroh & Pantel, 2014).

Zürcher Demenzdiagnostik

Ein diagnostisches System aus verschiedenen Fragebogen ohne formale Gütekriterien, die Zürcher Demenz Diagnostik (Z-DD) von Jürgen Steiner, möchte vor allem therapierelevante Informationen sowie vorhandene Ressourcen ermitteln. Es bewertet die sprachsystematischen und kommunikativen Fähigkeiten bei Demenz. Es besteht aus dem Zürcher Protokollbogen Anamnese (Z-PASA), der Zürcher Geriatrie Indikations-Checkliste (Z-GINCH), dem Zürcher Fragebogen zu Aktivität und Kommunikation im Alltag (Z-FAKA) und der Zürcher Checkliste für Alltagsdialoge (Z-CADA) (Knels et al., 2018).

VABIA

VABIA - steht für «Valutazione dei Bisogni dell'Anziano» und heisst übersetzt die Beurteilung der Bedürfnisse alter Menschen. Es ist ein standardisierter Test für kommunikative und kognitive Fähigkeiten, um Antworten auf die Bedürfnisse der Person zu erhalten. Die Untersuchung findet als strukturiertes Gespräch mit dem betroffenen Menschen statt, wobei sich das Gespräch natürlich entwickeln soll und damit nicht einer eigentlichen Testsituation gleicht. Neben persönlichen Fragen zur Person und ihrem beruflichen und sozialen Hintergrund, werden auch Fragen zum Gedächtnis, Aufmerksamkeit sowie zeitlicher und örtlicher Orientierung gestellt. Die Kompetenz der verbalen Kommunikation wird in den Bereichen Sprachverständnis, Sprachproduktion, Spontansprache und

Pragmatik überprüft. Zusätzlich wird die nonverbale Kommunikation, die Schriftsprache sowie Atmung, Stimme und Artikulation angeschaut. Die überprüfte sprachliche und kognitive Leistung ermöglicht mittels normierter Prozentwerte die Erstellung eines Kompetenzprofils, welches die auffälligen Bereiche aufzeigt und so therapeutische Ziele ableiten lässt. Es wird zudem auch ein Kommunikationstyp bestimmt, anhand dessen Kommunikationsstrategien ausgearbeitet werden können, um eine erleichterte und erfolgreichere Verständigung im Alltag zu ermöglichen (Baretter & Gaio, 2009).

Informelles Screening

Sprachtherapeut:innen haben die Möglichkeit, ein Sprachprofil für Patient:innen mit Demenz zu erstellen, indem sie auf der Grundlage linguistischer Kriterien ihr eigenes Screening konzipieren (Eibl et al., 2023).

2.6.2 Sprachtherapie

Nachdem die Demenz sprachdiagnostisch eingeordnet wurde, wird eine Therapie ausgewählt und Therapieziele definiert. Laut Heidler (2011) ist bei Menschen mit nicht degenerativer Demenz ein symptomorientiertes Training (SOT) angezeigt, da diese Form der Demenz nicht zwingend progressiv und somit eine Wiederherstellung der kognitiven Fähigkeiten zu erwarten ist. Im Gegensatz hierzu soll bei Patient:innen mit degenerativen Demenzarten ein umgekehrt-symptomorientiertes Training (USOT) eingesetzt werden (Heidler, 2011). Das USOT hat zum Ziel, die sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten solange wie möglich zu erhalten und richtet sich nach den noch vorhandenen Kompetenzen (Grün, 2016). Sprachtherapie sollte bei Demenz darum nicht vernachlässigt werden, obwohl die Erkrankung meist fortschreitend ist. Ziel der Therapie ist es, die kommunikativen Fähigkeiten der Patient:innen so lange wie möglich zu erhalten und sie aktiv in Kommunikationsprozesse einzubinden, anstatt gestörte sprachliche Funktionen vollständig wiederherzustellen (Gutzmann & Brauer, 2007). Die sprachtherapeutischen Massnahmen sind von den Ressourcen der Person geleitet und die therapeutische Arbeit konzentriert sich auf die Person selbst und deren Biografie (Schuster, 2016). Die Voraussetzungen für das passende therapeutische Vorgehen sind also zusammenfassend die Kenntnis über die Formen der Demenz, deren Stadien, die damit verbundenen Sprachstörungen und eine gute Beziehungsarbeit mit den Patient:innen (Grün, 2015).

Im therapeutischen Behandlungsumfeld sind Logopäd:innen, der betroffene Mensch mit Diagnose Demenz, die sekundärbetroffenen Angehörigen und Pflegenden eingebunden. Der Rahmen der Therapie variiert von Einzeltherapie, kommunikativ geführter Gruppentherapie oder Dialogcoaching für die Menschen im Behandlungsumfeld (Steiner, 2010). Wichtig für das Therapiesetting ist eine feste Struktur mit Ritualen, verlässlicher Therapiezeit und gleichbleibendem Behandlungsort und

Ablauf (Grün, 2015). Es wird eine Therapie in Intervallen empfohlen, die sich nach dem Verlauf der Demenz und dem Bedarf der Menschen mit Demenz und Angehörigen richtet (Schuster, 2016).

In der Literatur werden vor allem die nachfolgend aufgeführten sprachtherapeutischen Ansätze beschrieben. Diese können zur sprachlichen Aktivierung eingesetzt werden und arbeiten umgekehrt-symptomorientiert.

ASTRAIN – Alzheimer Sprach Training

Das Sprachtraining wurde für Menschen im frühen bis mittelschweren Demenzstadium entwickelt. Das Konzept umfasst einen auditiven Teil, bei welchem etwas vorgelesen wird, und einen rezeptiven und produktiven Teil. Im Vordergrund steht auch hier, dass die sprachlichen Fähigkeiten so lange wie möglich aufrechterhalten werden (Köpf 2001, zitiert nach Eibl et al., 2023, S. 535). Ein fiktiver Kurztext ohne hohe Anforderungen an Wortschatz und Grammatik wird vorgelesen und dann besprochen. Zur Förderung der Sprachproduktion werden Einheiten zur zeitlichen und räumlichen Orientierung sowie zu sprachlichen Assoziationen gestaltet, wie z. B. das Erinnern an das eigene Zuhause oder die Orientierung an Kalendern und Tageszeiten. Bei Wortfeldübungen, zum Beispiel zum Thema «Berge», werden passende Begriffe gesammelt, Geschichten oder Lieder gesucht (Eibl et al., 2023).

KODOP – Kommunikation, Dokumentation, Präsentation

Die Zielgruppe dieses Ansatzes sind Menschen mit leichter bis mittelschweren Demenz, die gerne Lesen und Schreiben. Die Therapie findet im Einzelsetting statt. Mithilfe der Therapeut:innen werden Texte basierend auf biografischen Erinnerungen erstellt und das gewählte Thema durch Gespräche vertieft. Aufgabe der Logopäd:innen ist es, auf die Details des Erzählten und die Gefühle hinter der Erinnerung zu achten, um zusammen mit den Patient:innen wichtige Schlüsselwörter für die Texterstellung zu notieren. Die entstandenen Texte können mit Bildern oder Kommentaren angereichert werden. Im Anschluss können auch die Angehörigen zu Hause einbezogen werden. Der Mensch mit Demenz soll Kompetenz und Orientierung mithilfe biografischer Arbeit gewinnen und einen aktiven sowie normalen Dialog erleben (Steiner, 2010).

HOT – Handlungsorientierte Sprachtherapie

Dieser Therapieansatz wurde basierend auf Erfahrungen mit Kindern entwickelt, die bestimmte Sprachentwicklungsstörungen haben. Er zielt darauf ab, dass Kinder eigenständig handeln, wobei Handlung, Sprachwahrnehmung, -produktion und nichtsprachliche Förderung als untrennbare Einheit betrachtet werden (Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009).

Bei der Anwendung bei erwachsenen Menschen mit Demenz müssen daher Anpassungen gemacht werden. So stehen nicht der hierarchische Aufbau von Sprache und Ausdrucksfähigkeit im

Vordergrund, sondern die Herstellung von Kompetenz, Kontakt und Orientierung und der Gebrauch von Sprache. Dies geschieht über das Handeln, also Ausführen einzelner Schritte, welche an den Ressourcen orientiert sind und zu einem Gespräch führen (Grün, 2015).

2.6.3 Beratungsfunktion und Angehörigenarbeit

Die Beratung spielt eine zentrale Rolle in der Betreuung von Personen mit Demenz und deren Angehörigen. Die Logopädie hilft, die individuellen Erfahrungen der Betroffenen und ihrer Angehörigen in das komplexe Thema der Demenz einzuordnen. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Unterstützung im Alltag für die jeweilige Familie wichtig und machbar ist. Diese Hilfsmöglichkeiten werden unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und der Biografie des Betroffenen entwickelt (Schuster, 2016). Entlastend und indirekt beratend kann auch das Teilnehmen der Angehörigen während der Therapie sein, wo, durch passives Zuschauen, mögliche Kommunikationswege beobachtet werden und somit Strategien und Ideen für die Kommunikation zuhause mitgenommen werden können (Grün, 2015). Zur Zielgruppe gehören alle Personen, die am Prozess beteiligt sind, Informationen erhalten möchten und auch im Umgang mit der betroffenen Person angeleitet werden wollen. Wichtig ist nicht zu vergessen, dass sich im Verlauf der Demenz der Bedarf an Beratung verändert (Steiner, 2010).

2.6.4 Schlucktherapie

Beeinträchtigungen im Bereich der Ernährung zeigen sich oft schon in frühen Stadien der Demenz, da oft Geschmacks- und Geruchsempfinden nachlassen und so zu Appetitlosigkeit führen können. Dies birgt das Risiko einer Mangelernährung und Dehydration (Knels et al., 2018). Im späteren Stadium der Demenz können Schluckstörungen auftreten (Gutzmann & Brauer, 2007).

Neben der klinischen Schluckuntersuchung ist eine Anamnese des Essverhaltens unerlässlich, um die richtige Beratung und auch Therapie abzuleiten (Schuster, 2016). Je nach Schweregrad der Schluckstörung und der kognitiven Fähigkeit der betroffenen Person variiert die Therapie von kompensatorischen Massnahmen, wie z. B. Schlucktechniken, zu adaptiven Massnahmen, bei welchen z. B. die Konsistenz der Nahrung angepasst werden. Im Vordergrund stehen die Ermöglichung eines normalen Schluckablaufs, die Erhaltung der Lebensqualität und Gefahrenminderung einer Aspiration (Gutzmann & Brauer, 2007). Ausserdem soll der Einsatz von Ernährungs sonden so lange wie möglich vermieden werden – und zwar mithilfe der genannten Massnahmen des Schlucktrainings und der Arbeit an der Stimulation des Schluckreflexes und auch der Zungenbewegungen (Kastner & Löbach, 2018).

2.7 Angehörige von Menschen mit Demenz

Für die vorliegende Arbeit sind die Angehörigen ein wichtiger Bestandteil, da die Umfrage in ihrem Kreis durchgeführt wird. Zum Thema Angehörige meint auch Sottong (2021): «Demenz lässt sich nicht denken, ohne gleichzeitig die Angehörigen in den Blick zu nehmen» (S. 115).

Die Diagnose einer Demenz ist ein einschneidendes Ereignis für die ganze Familie: Sie löst Schrecken aus und kann existenzielle Krisen hervorrufen. Gleichzeitig kann die Diagnose aber auch eine gewisse Erleichterung bringen, da der Zustand der betroffenen Personen nun einen Namen hat. Trotzdem: viele Lebensbereiche und auch der Alltag müssen neu gestaltet werden (Sottong, 2021).

Die mit der Demenz einhergehenden Störungen der Emotionen und des Verhaltens sind nicht nur für die betroffene Person schwierig, sondern führen bei den Angehörigen oft zu einer hohen Belastung (SAMW, 2018).

2.7.1 Herausforderungen im Verlauf der Demenz

Das Akzeptieren der Diagnose und die kommenden Veränderungen des Menschen mit Demenz laufen einher mit der Anpassung an die neue Situation (Neumeyer et al., 2011). Jedes Stadium der Demenz stellt neue Herausforderungen an die Angehörigen dar.

Zu Beginn steht die Auseinandersetzung mit der Diagnose Demenz sowie das Ziel, die Selbständigkeit der betroffenen Menschen so weit als möglich zu erhalten. Angehörige tragen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht durch die Fremdanamnese herauszufinden, welche Tätigkeiten noch selbständig ausgeführt werden können oder welche Schwierigkeiten bereiten (SAMW, 2018). Beginnt sich der kognitive Abbau bemerkbar zu machen, kann das Bild ins Wanken geraten, welches man vom Menschen mit Demenz bis anhin hatte. Durch die vorher nicht dagewesenen Defizite kann es zu familiären Streitigkeiten kommen und die Angehörigen sind zunehmend gefragt, als Unterstützung da zu sein (Kastner & Löbach, 2018).

Schreitet die Demenz voran, wird es für die betroffene Person zunehmend schwieriger, alltägliche Aufgaben zu bewältigen - auch mit der Unterstützung der Angehörigen (SAMW, 2018). Die Angehörigen stehen vor der Herausforderung, dass auch bei komplexeren Aufgaben Hilfe nötig ist, wie z. B. das Überwachen der Finanzen. Oft muss der Tagesablauf der betroffenen Person strukturiert und organisiert werden und kann ein Umkehr-Verhältnis in der bisherigen Rollenverteilung bringen (Kastner & Löbach, 2018).

Im späten Stadium der Demenz müssen die Angehörigen auf professionelle Pflege und Unterstützung zurückgreifen, was Schuldgefühle auslösen kann. Auch die Auseinandersetzung mit dem anstehenden Verlust des geliebten Menschen erschwert die Situation (Kastner & Löbach, 2018). Die Kommunikation ist oft nur noch nonverbal möglich und geschieht mehr auf emotionaler Ebene.

Betroffene erkennen oft ihre Angehörigen nicht mehr und brauchen in allen alltäglichen Bereichen Hilfe (SAMW, 2018).

2.7.2 Angehörige als Mitbetroffene

Angehörige befinden sich in einem Wechselbad der Gefühle, welches von Zukunftsangst, Trauer und Wut, Kränkung durch Missverständnisse, Ungeduld, Scham und auch gemeinsamer Überforderung und Anstrengung geprägt ist (Steiner, 2010). Meist geraten Angehörige nicht gut vorbereitet in dieses psychische Spannungsfeld. Es ist daher wichtig, dass die Angehörigen die Symptome, deren Entstehung und den Umgang damit kennen. Das Verständnis für die betroffene Person kann besser aufgebaut werden, wenn man als Angehörige:r weiss, dass ein Verhalten nicht als Provokation gemeint oder willentlich geschehen ist (Kastner & Löbach, 2018).

Die Veränderung der Identität als Paar und Unsicherheiten durch eine neue Rollenverteilung in der Beziehung gehören ebenfalls zu den begleitenden Gefühlen der Angehörigen (Steiner, 2010).

Je weiter die Demenz voranschreitet, desto mehr Entscheidungen müssen von den Angehörigen übernommen werden. Menschen mit Demenz haben bereits ein langes Leben mit eigenen Werten und Vorstellungen geführt. Diese Werthaltungen sollten als Orientierung für Entscheidungen durch Angehörige dienen. Besonders in Partnerschaften, in denen die Person mit Demenz früher eine dominierende Rolle hatte, tun sich die Partner:innen schwer notwendige Entscheidungen zu treffen. Ein wichtiger Einflussfaktor ist daher die Beziehungsqualität zwischen der Person mit Demenz und der Betreuungsperson. Wenn das Verhältnis bereits vor der Erkrankung angespannt war, wird die Bewältigung der Situation als belastender wahrgenommen. Eine sichere Bindung und ein positives Verhältnis führen oft zu mehr Geduld und Ausdauer und wirken schützend und erleichternd (Schelling & Martin, 2005).

Die Umkehr von Rollen bedeuten für die Angehörigen neben allen anderen einhergehenden Veränderungen auch einen emotionalen Verlust (Neumeyer et al., 2011).

2.7.3 Angehörige als Betreuende

Angehörige von Menschen mit Demenz übernehmen häufig über Jahre hinweg umfangreiche Betreuungsaufgaben und sind gemäss Sottong (2021) die Brücke zwischen den Welten. Oft sind die Angehörigen selbst älter, stehen im Berufsleben oder haben Kinder zu betreuen. Die physischen, emotionalen und finanziellen Anforderungen sind intensiv und häufig sind die (betreuenden) Angehörigen konstant gefordert. Eine personenzentrierte und rücksichtsvolle Grundeinstellung ist zentral für diese anspruchsvolle Aufgabe. Ein System aus geschulten Fachleuten als Unterstützung für die Angehörigen ist daher von hoher Bedeutung (SAMW, 2018). Die Angehörigen kennen die Biografie und Wertvorstellungen der Person mit Demenz und können mit diesen Informationen helfen, den Alltag auch bei einer Heimaufnahme positiver zu gestalten (Sottong, 2021). Eine

dauerhafte Einweisung in ein Pflegeheim erfolgt häufig aufgrund psychischer Überforderung, während ambulante Pflegedienste erst beigezogen werden, wenn die körperliche Pflege zu anstrengend wird (Steiner, 2010).

Eine frühzeitige Heimaufnahme kann die Familie entlasten und sogar für die Beziehung zwischen der Person mit Demenz und ihrer Angehörigen förderlich sein. Wichtig ist aber, dass die Angehörigen auch nach einer Aufnahme des Menschen mit Demenz in ein Heim oder nach einer Entlastung durch Tagespflege weiterhin mitbetreut werden (Kastner & Löbach, 2018).

2.7.4 Unterstützung Angehörige

Die Wahrnehmung der Bedürfnisse von (betreuenden) Angehörigen ist wichtig, da ohne ihre Unterstützung eine personenzentrierte und fürsorgliche Betreuung oft scheitert. Die anhaltende Belastung durch die Pflege hat oft auch psychische und physische Auswirkungen auf die Angehörigen und kann das Risiko erhöhen, selbst an etwas zu erkranken. Hilfsangebote für Angehörige sind daher bedeutsam, um die Gesundheit und Motivation der Angehörigen zu erhalten und um zu vermitteln, dass auch ihre Bedürfnisse wichtig sind und nicht nur die des Menschen mit Demenz (Gutzmann & Brauer, 2007).

Neben Information und Beratung brauchen Angehörige auch ein offenes Ohr, andere Personen um sich auszutauschen, Hilfe und Entlastung im Alltag sowie Zeit für sich (Sottong, 2021). Dies kann in Form von ambulanten Pflegediensten, Schulungsprogrammen, Selbsthilfegruppen, ehrenamtlichen Begleiter:innen oder Tagespflege sein (Neumeyer et al., 2011).

3 Methodik und Umfrage

3.1 Forschungsmethode

Für die Durchführung einer Untersuchung ist das Forschungsdesign entscheidend. Der Einsatz von Fragebogen gehört zu den zentralen Erhebungsmethoden, damit Ansichten und Einschätzungen von Personen zu bestimmten Themen ökonomisch erforscht werden können. Ausserdem ist ein hohes Mass an Anonymität gewährleistet (Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn Schärer, 2023).

Bei der Entwicklung eines Fragebogens ist es wichtig den Zielbereich und die Zielgruppe zu definieren, die Teilbereiche zu gruppieren, die Variationen und Antwortmöglichkeiten festzulegen, Fragen zu formulieren und diese auf ihre Verständlichkeit zu prüfen und ihre Reihenfolge zu bestimmen. Die Formulierungen sollten klar und eindeutig sein und neutral wirken, ohne etwas zu suggerieren. Die Fragen sollten so einfach sein, dass sie ohne grosses Nachdenken beantwortet werden können und keine komplizierten Überlegungen nötig sind. Unklare Begriffe sollten genau erklärt werden (Kallus, 2016).

Die erhobenen Daten werden nach der Durchführung der Umfrage ausgewertet und analysiert. Die Rohdaten, also die Antworten und deren Häufigkeiten, werden zusammengeführt und in eine geeignete Form gebracht (Kohler, 2022).

3.2 Erhebung der Daten

3.2.1 Auswahl der Befragten

Als Zielgruppe wurden Angehörige von Menschen mit Demenz ausgewählt, da diese in den Behandlungsprozess involviert sind und oft auch die Planung der verschiedenen Therapien koordinieren. Wie schon in der Einleitung erwähnt, ist diese Personengruppe aufgrund des Datenschutzes nicht einfach zu kontaktieren. Darum wurde geprüft, ob eine Kontaktaufnahme über Selbsthilfegruppen möglich ist. Es wurden verschiedene Gruppenleiter:innen angefragt, ob sie bereit wären, für die vorliegende Arbeit eine Umfrage an Mitglieder der Selbsthilfegruppe weiterzuleiten. Die Rückmeldungen waren grösstenteils positiv und daher wurden die Fragebogen an diverse Gruppenleiter:innen von Selbsthilfegruppen in der Deutschschweiz zur Weiterleitung an die Gruppenmitglieder verschickt.

3.2.2 Erstellung Fragebogen

Bei der Erstellung des Fragebogens soll gemäss Aeppli et al. (2023) darauf geachtet werden, dass die Gestaltung einfach und übersichtlich und der Umfang des Fragebogens nicht zu gross ist. Einerseits ist die Bereitschaft geringer, zeitintensive Fragebogen auszufüllen und andererseits ist die Konzentration und Sorgfalt bei einem schlanken Fragebogen eher gegeben. Ziel war es, einen Fragebogen zu erstellen, der in ca. 15 Minuten ausgefüllt werden kann.

Bei der Erstellung des Fragebogens wurden zuerst Bereiche festgelegt, die gemäss der Hypothese und Forschungsfrage im Fokus stehen sollten:

- Kenntnisstand über logopädische Angebote
- Bedarf an logopädischen Angeboten
- Zeitpunkt und Art der Information

Ein kurzer informativer Einleitungstext diente der Erklärung und Bestätigung der Anonymität der Teilnehmenden. Im ersten Teil wurden demographische Informationen abgefragt. Anschliessend folgten die ausgearbeiteten zielgerichteten Fragen zu den oben erwähnten Bereichen. Die klare Gliederung sollte den befragten Personen Struktur und Transparenz vermitteln. Für den Bereich «Bedarf an logopädischen Angeboten» wurde ein eigener Einleitungstext mit einem Kurzportrait zur Logopädie ausgearbeitet, damit alle Teilnehmenden den Begriff an dieser Stelle der Umfrage einordnen und verstehen konnten.

Nach der Erstellung des Online-Fragebogens in MS Forms wurde eine Pilotierung bei Bekannten mit Kontakt zu Betroffenen durchgeführt. Ein solcher Pretest ist ratsam, um z. B. die Verständlichkeit oder Suggestivität der Fragen zu überprüfen (Moser, 2015). Diese wenigen Probanden flossen nicht in die Schlusserwertung ein, halfen aber Programmierfehler und technische Probleme aufzudecken. Der Versand des definitiven Fragebogens an die Gruppenleiter:innen der Selbsthilfegruppen erfolgte am 25. August 2024.

4 Auswertung Umfrage

Die Umfrage wurde von 54 Personen beantwortet. Im Durchschnitt dauerte das Ausfüllen eines Fragebogens 15 Minuten und 45 Sekunden. Der Zeitraum der Umfrage dauerte vom 25. August 2024 bis 31. Oktober 2024, also 68 Tage.

Für eine höhere Lesefreundlichkeit werden bei der folgenden Deskription der Ergebnisse sämtliche Zahlen in Ziffern geschrieben.

4.1 Demografische Informationen

Frage 1: Bitte geben Sie hier Ihr Alter an.

Abbildung 3: Diagramm zu Frage 1

Die Altersverteilung zeigt, dass die grösste Gruppe der Befragten über 60 Jahre alt ist, nämlich 35 von insgesamt 54 Personen, was etwa zwei Dritteln der Stichprobe entspricht (64.8%). Eine kleinere Gruppe von 11 Personen ist zwischen 51 und 60 Jahre alt (20.4%). Im Vergleich dazu sind die Altersgruppen unter 50 Jahren deutlich weniger vertreten: Die Altersgruppe 41-50 Jahre mit 4 (7.4%) und die Altersgruppe 30-40 Jahre mit 2 Befragten (3.7%). Ausserdem gaben 2 Teilnehmer:innen an, unter 30 Jahre alt zu sein, was ebenfalls 3.7% der Befragten ausmacht.

Frage 2: Bitte geben Sie hier Ihr Geschlecht an.

Abbildung 4: Diagramm zu Frage 2

Das Kreisdiagramm zur Geschlechterverteilung zeigt, dass die Mehrheit der befragten Personen weiblich ist: Von den 54 Teilnehmenden sind 30 Personen weiblich (56%) und 24 Personen männlich (44%).

Frage 3: In welcher Beziehung stehen Sie zum/zur Demenzpatient:in?

Abbildung 5: Diagramm zu Frage 3

Das Diagramm zeigt die Beziehung der Befragten zum Menschen mit Demenz. 36 Personen (67%) gaben an, Ehe- oder Lebenspartner:in zu sein, was den grössten Anteil der Beziehungen ausmacht. 15 Personen (28%) sind Kinder des betroffenen Menschen. Zudem wählten 3 Personen die Kategorie «Sonstiges» und gaben an, entweder Mutter, Fachperson oder professionelle Pflegekraft zu sein.

Frage 4: Übernehmen Sie Betreuungsaufgaben für die Demenzpatient:innen?

Abbildung 6: Diagramm zu Frage 4

Die Mehrheit der Befragten, 43 von insgesamt 54 Personen (rund 80%), übernimmt Betreuungsaufgaben für den Menschen mit Demenz. Von diesen 43 Personen sind 30 Ehe- oder Lebenspartner:innen (70%), 12 Kinder (28%) und eine Person ist als professionelle Pflegekraft tätig (2%). 11 Befragte gaben an, keine Betreuungsaufgaben zu übernehmen (20%). Unter diesen 11 Personen befinden sich 6 Ehe- oder Lebenspartner:innen, 3 Kinder, 1 Mutter und 1 Fachperson.

Frage 5: Leben Sie mit der an Demenz erkrankten Person im selben Haushalt?

Abbildung 7: Diagramm zu Frage 5

Das Diagramm zur Wohnsituation zeigt, dass 29 von 54 Personen (54%) mit dem Menschen mit Demenz im gleichen Haushalt leben, während 25 Personen (46%) nicht zusammen wohnen. Von den 29 Befragten, die mit dem betroffenen Menschen im gleichen Haushalt leben, sind 26 Ehe- oder Lebenspartner:innen (48%) und 3 Kinder (6%). Von den 25 Personen, die nicht im selben Haushalt wohnen, sind 12 Kinder (22%), 10 Ehepartner:innen (19%) sowie 1 Mutter, 1 professionelle Pflegekraft und 1 Fachperson (3 Personen - 5%).

4.2 Kenntnisstand über logopädische Angebote

Frage 6: Haben Sie bereits von Logopädie als Therapiemöglichkeit für Demenzerkrankungen gehört?

Abbildung 8: Diagramm zu Frage 6

Diese Frage zeigt, dass 23 von 54 Personen (43%) bereits von der Logopädie als Therapieform gehört haben, während 31 Personen (57%) angaben, keine Kenntnisse darüber zu haben. Die Befragten, welche mit «Nein» geantwortet haben, wurden direkt zu Frage 10 bzw. zum Teil 3 (Bedarf an logopädischen Angeboten) des Fragebogens weitergeleitet. Die Teilnehmer:innen, welche mit «Ja» geantwortet haben, wurden gebeten anzugeben, wie sie auf das logopädische Angebot aufmerksam gemacht worden sind und ob sie noch andere Therapieformen kennen. Ausserdem wurden sie gebeten, Fragen zu ihrem Wissen über Logopädie zu beantworten.

Frage 7: Wie beurteilen Sie Ihre Kenntnisse zu logopädischen Angeboten als nichtmedikamentöse Therapie für Menschen mit Demenz?

Abbildung 9: Diagramm zu Frage 7

Die Einschätzung der Kenntnisse über logopädische Angebote als nichtmedikamentöse Therapie für Menschen mit Demenz zeigt eine Verteilung auf der Ebene von 1 bis 5. 1 steht dabei für «sehr gute Kenntnisse» und 5 für «kaum Kenntnisse». Die Frage wurde von den 23 Personen beantwortet, welche die Frage 6 mit «Ja» beantwortet haben. Insgesamt gaben 5 Personen an, sehr gute Kenntnisse (Ebene 1) zu haben, 4 Personen bewerteten ihre Kenntnisse auf der Ebene 2 und ebenfalls 4 Personen auf der Ebene 3. 8 Personen stuften ihre Kenntnisse auf der Ebene 4 ein, und 2 Personen bewerteten ihre Kenntnisse auf der Ebene 5. Der Durchschnittswert aller Antworten liegt bei 2.91, was auf einen mittleren Kenntnisstand hinweist.

Frage 8: Wer hat Sie auf das Angebot der Logopädie aufmerksam gemacht?

Abbildung 10: Diagramm zu Frage 8

Diese Frage wurde ebenfalls von den 23 Personen beantwortet, welche die Frage 6 bejahten. Die Befragten hatten die Möglichkeit auszuwählen, wie sie auf die Logopädie aufmerksam wurden. Mehrfachnennungen waren zulässig. Die am häufigsten genannte Informationsquelle über Logopädie

waren Ärzt:innen, gefolgt von Selbsthilfegruppen, während Pflegepersonal und Freunde/Familie am seltensten als Informationsquelle angegeben wurden. 9 Personen gaben an, durch Ärzt:innen von dieser Therapieform erfahren zu haben, 1 Person wurde durch das Pflegepersonal darauf aufmerksam. Über die Medien erhielten 3 Personen Informationen und 6 Personen erfuhren in Selbsthilfegruppen von Logopädie als Therapieform. 1 Person wurde durch Freunde oder Familie informiert und 3 Personen gaben an, keine Informationen über Logopädie erhalten zu haben. 5 Personen wählten die Kategorie «Sonstiges» und nannten als Quelle einen befreundeten Professor für Logopädie, die Akutgeriatrie des Seespitals Horgen, eigene Recherchen, Fachkongresse und Netzwerke sowie eine selbst von Alzheimer betroffene Bekannte.

Frage 9: Welche der nachfolgenden Therapien, die bei Demenz eingesetzt werden, kennen Sie (auch wenn nur dem Namen nach)?

Diese Frage wurde ebenfalls von den 23 Personen beantwortet, welche die Frage 6 bejaht haben. Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich.

Folgende Therapien waren den befragten Personen bekannt:

- Sprach- und Sprechtherapie: 18 Personen
- Schlucktherapie: 7 Personen
- Kommunikationstherapie: 11 Personen
- Gedächtnistraining: 20 Personen
- Aktivierungstherapie: 18 Personen
- Ergotherapie: 17 Personen

Die Verteilung zeigt, dass das Gedächtnistraining mit 20 Nennungen die bekannteste Therapieform unter den Befragten ist, gefolgt von der Sprach- und Sprechtherapie und der Aktivierungstherapie mit jeweils 18 Nennungen. Die Kommunikationstherapie ist 11 Personen bekannt, während die Schlucktherapie mit 7 Nennungen nur wenigen geläufig ist.

4.3 Bedarf an logopädischen Angeboten

Frage 10: Sind Sie und Ihr:e Angehörige:r darüber aufgeklärt worden, dass Sprach- und Schluckstörungen häufige Begleiterscheinungen im Krankheitsverlauf einer Demenz sind?

Abbildung 11: Diagramm zu Frage 10

Die Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der Befragten über Sprach- und Schluckstörungen als mögliche Begleiterscheinungen von Demenz informiert ist. 37 von 54 Befragten (69%) wurden darüber informiert, dass Sprach- und Schluckstörungen häufige Begleiterscheinungen im Krankheitsverlauf einer Demenz sein können. Gleichzeitig gaben 14 Personen (26%) an, darüber nicht informiert worden zu sein, und 3 Personen (6%) waren sich unsicher und antworteten mit «weiss nicht».

Frage 11: Haben Sie oder Ihr:e Angehörige:r bereits logopädische Therapie in Bezug auf Demenz in Anspruch genommen?

Abbildung 12: Diagramm zu Frage 11

Die Antworten zeigen, dass 9 von 54 Personen (17%) bereits Erfahrung mit der logopädischen Therapie bei ihren Angehörigen haben, während 83% (45 Personen) diese Therapieform noch nicht in Anspruch genommen haben. Die Befragten, welche mit «Nein» geantwortet haben, wurden direkt zu Frage 13 weitergeleitet, welche nach den Gründen für die Nichtinanspruchnahme fragt. Die Teilnehmer:innen, welche mit «Ja» geantwortet haben, wurden gebeten, ihre Erfahrungen auf einer Skala zu bewerten.

Frage 12: Wie waren Ihre Erfahrungen mit der logopädischen Therapie?

Abbildung 13: Diagramm zu Frage 12

Die Erfahrungen der Befragten mit der Therapieform zeigen eine Verteilung auf der Ebene von 1 bis 5. 1 steht dabei für «sehr negative» und 5 für «sehr positive» Erfahrung. Eine Person bewertete ihre Erfahrung mit 5 (sehr positiv), 2 Personen mit 4, 3 Personen mit 3 und 3 Personen mit 2. Die Bewertung zeigt einen Durchschnittswert von 3.11.

Frage 13: Was waren die Gründe, weshalb Sie die Dienstleistung Logopädie nicht in Anspruch genommen haben?

Abbildung 14: Diagramm zu Frage 13

Diese Frage wurde von den 45 Personen beantwortet, welche die Frage 11 (Haben Sie oder Ihr:e Angehörige:r bereits logopädische Therapie in Bezug auf Demenz in Anspruch genommen?) verneint haben. Die Antworten auf die Frage, warum keine Sprach- oder Schlucktherapie in Anspruch genommen wurde, zeigen eine Vielzahl von Gründen. Alle auf die Person zutreffenden Antworten konnten ausgewählt werden. 25 Personen (42%) gaben an, dass keine Sprach- oder Schluckprobleme vorhanden sind. 23 Personen (39%) wussten nicht, dass es entsprechende Therapieangebote gibt. 2 Personen (3.5%) berichteten, dass sie keine Therapeut:innen finden konnten, während 2 Personen (ebenfalls 3.5%) bezüglich der Wirksamkeit der Therapie unsicher sind. In der Kategorie «Sonstiges», die von 7 Personen (12%) angekreuzt wurde, wurden folgende Anmerkungen gemacht:

Tabelle 1: Individuelle Antworten zu Frage 13

1	Bisher andere Themen im Vordergrund
2	Lediglich bekannt, dass es ein logopädisches Angebot im Rahmen der Akutgeriatrie des Seespitals Horgen gibt
3	Noch nicht das Gefühl, dass es jetzt schon nötig wäre
4	Weigerung der Ehefrau als Betroffene
5	Gibt es Logopädie auch in Italienisch?
6	keine freien Plätze in der Nähe

Frage 14: Für wie sinnvoll halten Sie logopädische Angebote als Therapie bei Demenz?

Abbildung 15: Diagramm zu Frage 14

Die Frage, ob logopädische Angebote als Therapie bei Demenz als sinnvoll erachtet werden, bewerteten die Befragten auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 für «überhaupt nicht sinnvoll» und 5 für «sehr sinnvoll» steht. Die Mehrheit, nämlich 22 Personen, bewertete die Therapie mit 5 Punkten, was die höchste Zustimmung widerspiegelt. 19 Personen empfanden die Therapie ebenfalls sinnvoll und vergaben die Note 4. 12 Personen bewerteten die Therapie mit 3, während es keine Stimmen für 2 gab und lediglich 1 Person die Therapie mit 1 Punkt bewertete. Insgesamt liegt der durchschnittliche Wert der Bewertungen bei 4.13, was auf eine insgesamt positive Wahrnehmung der logopädischen Angebote hinweist.

Frage 15: Wenn Sie bei Frage 14 die Bewertung 1-3 gewählt haben: Wieso erachten Sie die logopädische Therapie als wenig oder nicht sinnvoll?

Die Befragten nannten verschiedene Gründe, warum sie eine logopädische Therapie für wenig oder nicht sinnvoll hielten. Häufig wurde auf den Mangel an spezialisierten Fachkräften für Demenz hingewiesen, was die Wirksamkeit der Therapie beeinträchtigen könne. Einige Teilnehmende drückten ihre Frustration über die progressiven kognitiven Einschränkungen aus und bezweifelten, dass die Therapie den Betroffenen tatsächlich helfen könne, insbesondere wenn die

Krankheitseinsicht fehle. Zudem berichteten einige von Erfahrungen, in denen die Therapie als unangemessen oder nicht hilfreich empfunden wurde, was zu einem Gefühl der Entmündigung bei der Person mit Demenz führte.

Tabelle 2: Individuelle Antworten zu Frage 15

1	<i>Wir hatten keine Logopädin, die spezialisiert auf Demenz war.</i>
2	<i>Die Leistung des Hirnes nimmt sowieso konstant ab und es gibt dem Betroffenen nur einen Riesenfrust und Verzweiflung. Er spürt anfänglich ja noch selber, dass er immer weniger kann.</i>
3	<i>Sinnvoll oder nicht. Ich weiss nicht. Nach wie vor gilt Alzheimerdemenz als nicht heilbar. Es ist eine der wirklich blöden Krankheiten. Ich erlebe den Verlauf als zehrend für alle Beteiligten.</i>
4	<i>Offengesagt, ich kann dies nicht beurteilen. Wenn die uns betreuenden Fachleute sagen, die Therapie sei sinnvoll, dann würde ich das einfach so akzeptieren. Das Einzige, was mir dazu in den Sinn kommt, ist, dass Logopädie - wie viele kommunikativen Therapieformen - auf die aktive Mitwirkung der Klient:in angewiesen ist. Meine Frau hat (typisch für Alzheimer) keinerlei Krankheitseinsicht. Es kann also bezweifelt werden, ob die Therapie überhaupt akzeptiert wird. Ja, klar, wenn es dann Schluckstörungen gibt, vermutlich unter diesem «Titel» schon.</i>
5	<i>Mein Mann fühlte sich manchmal als Kind behandelt. Am Anfang war es eine sinnvolle Therapie, findet mein Mann.</i>
6	<i>An Demenz erkrankte Personen können meist noch sprechen und Ihre Finger bewegen.</i>
7	<i>Ich erachte es als sinnvoll, jedoch sollte die Fachperson die Therapie auf die Demenz-Pathologie abstimmen. (nicht «generelle Logopädie» betreiben)</i>
8	<i>Hat sich als «Kind» gefühlt / keinen Sinn gesehen: ich doch nicht</i>
9	<i>Im Moment noch nicht nötig.</i>

4.4 Zeitpunkt und Art der Information

Frage 16: Wann haben Sie zum ersten Mal von logopädischen Angeboten für Menschen mit Demenz gehört?

Abbildung 16: Diagramm zu Frage 16

Die Frage, wann die Befragten zum ersten Mal von logopädischen Angeboten gehört haben, zeigt eine klare Verteilung der Antworten. 5 Personen (9%) berichteten, bereits vor der Diagnose ihrer Angehörigen davon gehört zu haben, und weitere 5 Personen (9%) gaben an, dass sie zum Zeitpunkt der Diagnose davon Bescheid wussten. 7 Personen (13%) gaben an, kurz nach der Diagnose informiert worden zu sein, und ebenfalls 7 Personen (13%) meinten, erst lange nach der Diagnose davon erfahren zu haben. Die Mehrheit aller Befragten, nämlich 30 Personen (56%), hat bis heute noch nie von logopädischen Angeboten gehört.

Frage 17: Wie wurden Sie über logopädische Angebote informiert?

Abbildung 17: Diagramm zu Frage 17

Die Befragung ergab, dass der grösste Teil der Befragten (40%, 14 Personen) mündlich von Fachpersonal über die logopädischen Angebote informiert wurde. Schriftliches Informationsmaterial wie Broschüren und Flyer waren für 23% (8 Personen) der Teilnehmenden eine Informationsquelle. 11% (4 Personen) gaben an, sich über Online-Informationen wie Webseiten oder Webinare informiert zu haben. Weitere 11% haben Informationsveranstaltungen besucht. Die restlichen 14%

wählten «Sonstiges» als Informationsquelle und nannten informelle Gespräche mit einer Kinderlogopädin, Medien, eigene Erfahrungen und Informationen aus Angehörigengruppen. Ein:e Befragte:r gab zudem an, dass ihm:ihr erst durch die Umfrage bewusst wurde, dass es eine sinnvolle Therapieform wäre.

Frage 18: Zu welchem Zeitpunkt des Behandlungsprozesses wäre die Information über Logopädie als nichtmedikamentöses Angebot wünschenswert?

Abbildung 18: Diagramm zu Frage 18

Bei dieser Frage konnten alle auf die Befragten zutreffenden Antworten angekreuzt werden. Die Antworten zeigen, dass der bevorzugte Zeitpunkt für Informationen über Logopädie als nichtmedikamentöses Angebot mehrheitlich der Diagnosezeitpunkt ist, was 22 der befragten Personen bzw. 41% angaben. 4 Teilnehmende wünschten sich diese Information in den ersten 6 Monaten nach der Diagnose, während 8 Personen einen späteren Zeitpunkt im fortgeschrittenen Stadium bevorzugten. 15 Personen (28%) hielten es für sinnvoll, zu mehreren Zeitpunkten während des Behandlungsprozesses informiert zu werden. Zudem gaben 5 Personen «Sonstiges» an:

Tabelle 3: Individuelle Antworten zu Frage 18

1	<i>Ist ein unnötiges Angebot für Demente, vielleicht für Parkinsonbetroffene</i>
2	<i>Weiss nicht</i>
3	<i>Sobald erkennbare Sprach-/Schluckbeschwerden auftauchen und der Alltag der dementen Person dadurch eingeschränkt wird.</i>
4	<i>Dann, wenn das Problem auftritt bzw. wenn der Zeitpunkt zur Aufnahme der Behandlung ist. Ich würde keinesfalls behaupten, dass nicht genügend Informationen vorhanden sind. Eher zu viel aufs Mal. Habe alles wohl schon mehrere Male irgendwie gehört oder gelesen. Die Krankheit entwickelt sich laufend. Ich kann nicht «ALLE» Angebotsoptionen in meinem Gehirn präsent halten. Einfach das, was jetzt nötig ist und das Wissen, dass ich die Fachkräfte jederzeit kontaktieren kann.</i>
5	<i>keine Angabe</i>

Frage 19: Welche Informationsquellen würden Sie als hilfreich erachten, um mehr über logopädische Unterstützungsmöglichkeiten für Demenzpatient:innen zu erfahren?

Abbildung 19: Diagramm zu Frage 19

Persönliche Beratungsgespräche durch Fachpersonal wurden von 33 Personen (33%) als besonders hilfreich bewertet. Schriftliche Informationsquellen wie Broschüren und Flyer wurden von 31% der Teilnehmenden als hilfreich eingestuft. Online-Medien hielten 14% der Befragten für eine nützliche Informationsquelle und 17% gaben an, Informationsveranstaltungen oder Workshops zu bevorzugen. Unter «Sonstiges» nannten 4% weitere Informationsquellen, darunter «Information durch betreuende Ärzt:innen» und «Angehörigengruppen, Hausärzt:innen». 2 Personen wählten «Sonstiges» ohne weitere Angaben.

Frage 20: Gibt es noch irgendetwas, das Sie zu logopädischen Angeboten für Menschen mit Demenz sagen möchten, das für Sie wichtig ist?

Die abschliessenden Rückmeldungen der Befragten widerspiegeln ein breites Spektrum an Erfahrungen und Meinungen zu logopädischen Angeboten. Sie betonen einerseits den Bedarf an umfassender Information und frühzeitiger Unterstützung und andererseits Herausforderungen, wie die begrenzte Verfügbarkeit von spezialisierten Logopäd:innen und Unsicherheiten bezüglich der Finanzierung. Einige Befragte äusserten auch Zweifel am Nutzen solcher Angebote für Personen mit fortgeschrittener Demenz. Insgesamt wird deutlich, dass ein individueller und respektvoller Umgang sowie eine verbesserte Aufklärung über Logopädie für Menschen mit Demenz gewünscht werden.

Tabelle 4: Individuelle Antworten zu Frage 20

1	<i>Es hat viel zu wenige Logopäden</i>
2	<i>Falls die Ergotherapie zur Logopädie gehört, war mein:e Partner:in sehr gut betreut. Diese Therapie wurde vom Arzt verordnet.</i>
3	<i>Es ist nur ein Angebot, das die Krankenkassen unnötig belastet!</i>

4	<i>Werden die Kosten für eine logopädische Behandlung von der Grundversicherung der jeweiligen Krankenkasse bezahlt, oder braucht es dazu eine Zusatzversicherung, oder kommt evtl. die IV für deren Kosten auf, oder muss der Patient die Kosten selber tragen?</i>
5	<i>Eine Übersicht über Angebote und Therapeutinnen und Therapeuten, die speziell Logopädie für Demenzerkrankte anbieten, wäre hilfreich.</i>
6	<i>Möglichst früh, solange der Patient noch aufnahmefähig ist und allenfalls noch Übungen machen kann.</i>
7	<i>Wenn dementen Personen mit logopädischen Angeboten geholfen werden kann, wäre es toll, wenn Angehörige darüber informiert werden.</i>
8	<i>Danke für Ihr Engagement!</i>
9	<i>Im fortgeschrittenen mittleren Stadium der Demenz, frage ich mich, was das überhaupt noch für einen Nutzen haben kann.</i>
10	<i>Meine Angaben sind etwas dürftig, weil sich, wie erwähnt, meine Frau geweigert hat irgendwelche Logopädie Angebote zu beanspruchen. Zudem ist sie, wegen des fortgeschrittenen Krankheitsverlaufs, seit über 2 Jahren in einem Pflegeheim.</i>
11	<i>Therapeuten sollten über Demenz informiert sein. Respekt vor der kranken Person und ihrer Biografie. Es sind keine Kinder!</i>
12	<i>Nicht zu den logopädischen Angeboten direkt, aber zu allgemeinen Infos für jung an Demenz Erkrankte. Nach der Diagnose wurden wir ziemlich allein gelassen. Alle Informationen mussten wir uns zu Beginn alleine zusammensuchen. Eine umfassende Information (z. B. Info-Mappe, die von den Ärzt:innen abgegeben wird) über alle möglichen Therapien (auch Logopädie) wäre zu Beginn der Diagnose hilfreich.</i>
13	<i>Bitte auch informieren, ob diese Therapieform von der Krankenkasse übernommen wird oder die Kosten zu Lasten des Erkrankten gehen, danke.</i>
14	<i>Andere Sprachen</i>
15	<i>Bei den Hochrechnungen für an Demenz erkrankte werden hunderte LogopädInnen benötigt. Wer soll die Behandlung beanspruchen können und wer soll diese bezahlen? Natürlich die Krankenkassen!</i>
16	<i>Die Logopädie selber kann eine psychologische Herausforderung oder Belastung für den Betroffenen darstellen. Daher ist es wichtig, dass die Fachperson/Logopädin den richtigen Zugang zum Patienten wählt, indem sie/er die Pathologie versteht.</i>
17	<i>Wichtig ist der Zeitpunkt, sonst könnte es abschreckend wirken.</i>
18	<i>Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Bachelor-Arbeit, denke aber ganz ehrlich, dass die Logopädie im Falle von Demenzkranken nur bedingt Erfolg bringen wird, da die Übungen</i>

	<i>und das Gelernte im nächsten Moment wieder vergessen sind. Wie so viele andere Dinge, leider.</i>
19	<i>Dass sie ernst genommen werden!</i>
20	<i>Leider ist mein Mann in einem Heim. Zuvor habe ich ihn zu Hause betreut.</i>
21	<i>Aus professioneller Sicht: Angebot zu wenig bekannt. Hoher Bedarf - zu wenig Angebote, zu wenig praktizierende Logopäd:innen?</i>
22	<i>Es wäre wünschenswert, dass ältere, erkrankte Menschen ein grösseres Angebot hätten. Entweder waren die Praxen voll, oder sie nehmen meist nur Kinder.</i>

5 Schlussfolgerungen und Fazit

5.1 Allgemeine Interpretation der Umfrage

In einem ersten Schritt werden die Interpretation, die Schlussfolgerungen und das Fazit der Umfrage im Allgemeinen ausgeführt, um die Ergebnisse der Umfrage als Ganzes zu berücksichtigen.

5.1.1 Demografische Informationen

Der Grossteil der befragten Personen ist über sechzig Jahre alt, weiblich und Ehe- oder Lebenspartner:in des von Demenz betroffenen Menschen. Dies könnte darauf zurückgeführt werden, dass Symptome der Demenz häufig erst im Alter von über sechzig Jahren auftreten und dann die Diagnose gestellt wird. Die demografischen Gegebenheiten weisen darauf hin, dass die meisten Betreuungspersonen im Rentenalter sind. Nach den Ehe- oder Lebenspartner:innen folgen Kinder der Betroffenen. Dies kann darauf hindeuten, dass Menschen mit Demenz überwiegend von nahen Familienmitgliedern begleitet werden. Die Tatsache, dass so viele Ehe- oder Lebenspartner:innen die Betreuung übernehmen, könnte auf das Bedürfnis hinweisen, dem geliebten Menschen in dieser schwierigen Lebensphase beizustehen, aber auch auf das Alter der Demenzpatient:innen und ihrer Partner:innen. Es kann auch ein Hinweis darauf sein, dass möglicherweise andere Unterstützungssysteme fehlen.

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten lebt mit dem Menschen mit Demenz im selben Haushalt. Dies könnte einerseits darauf hindeuten, dass das Zusammenleben entweder aus praktischen Gründen gewählt wird, z. B. um die Pflege zu erleichtern oder um die Autonomie der Person mit Demenz so lange wie möglich zu erhalten. Andererseits deutet es auf eine hohe tägliche Belastung der Betreuungspersonen hin oder auf die Vermeidung finanzieller Belastungen durch externe Pflege.

Der erste Teil der Umfrage liefert wertvolle Einblicke in das Profil der pflegenden Angehörigen von Menschen mit Demenz. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Pflege von Menschen mit Demenz in hohem Masse eine Aufgabe der unmittelbaren Familie ist und, dass Demenz einen starken Einfluss auf die engste Familie hat. Dies unterstreicht, wie bedeutsam es ist, die Bedürfnisse von betreuenden Angehörigen zu berücksichtigen, da ohne sie eine personenzentrierte und fürsorgliche Betreuung oft scheitert (Neumeyer et al., 2011). Angehörige können ohne professionelle Hilfe in ihrer Kommunikation mit der betroffenen Person beeinträchtigt sein, da gewohnte Gesprächsregeln und vertraute Kommunikationsmuster nicht mehr richtig funktionieren. Das macht sie einerseits zu Partnern mit aktiven Rollen im Therapieprozess und andererseits zu Mitbetroffenen, die selber Bedarf an gezielter Unterstützung haben (Steiner, 2010).

5.1.2 Kenntnisstand über logopädische Angebote

Die Umfrage zeigt, dass mehr als die Hälfte der befragten Personen nichts von Logopädie als Therapieform bei Demenz wusste. Dabei sollte Sprachtherapie bei Demenz nicht vernachlässigt werden, auch wenn die Erkrankung fortschreitet. Das Ziel ist nicht die vollständige Wiederherstellung sprachlicher Funktionen, sondern die Erhaltung der kommunikativen Fähigkeiten und die aktive Einbindung in Kommunikationsprozesse (Gutzmann & Brauer, 2007).

Bei denjenigen, die von Logopädie als Option gehört haben, variiert der Kenntnisstand stark. Während einige über sehr gute Kenntnisse verfügen, schätzt die Mehrheit ihre Kenntnisse als mittelmässig bis gering ein. Hausärzt:innen sind die häufigste Informationsquelle über Logopädie, was darauf hinweist, dass medizinisches Personal eine wichtige Rolle bei der Aufklärung über nichtmedikamentöse Therapien spielt. Selbsthilfegruppen waren ebenfalls eine wichtige Informationsquelle, während Medien, Freunde/Familie und Pflegepersonal weniger häufig genannt wurden. Der geringere Bekanntheitsgrad der Schlucktherapie (nur sieben Nennungen) könnte darauf hindeuten, dass bestimmte spezifische Therapien bei Demenz weniger bekannt sind. Dies ist besonders relevant, da bereits in einer frühen Phase der Demenz Veränderungen im Ernährungsverhalten auftreten können - auch ohne eine diagnostizierte Dysphagie - und diese das Risiko für Mangelernährung und Dehydratation erhöhen können (Knels et al., 2018). Massnahmen wie die Schlucktherapie spielen also eine zentrale Rolle.

Die Ergebnisse zeigen, dass Logopädie als nichtmedikamentöse Therapiemöglichkeit bei Demenz wenig bekannt ist und ein erheblicher Aufklärungsbedarf besteht. Dass mehr als die Hälfte der Befragten noch nie davon gehört hat, unterstreicht diese Lücke in der Information und Zugänglichkeit. Der heterogene Kenntnisstand derer, die von Logopädie wissen, deutet darauf hin, dass die Informationen nicht flächendeckend verbreitet oder unzureichend aufbereitet sind.

Ärzt:innen und Selbsthilfegruppen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung von Informationen, was darauf schliessen lässt, dass die medizinische Beratung und peer-basierte Unterstützung wertvolle Kanäle für die Verbreitung von Wissen über Demenztherapien sind. Eine intensivere Aufklärung durch diese Gruppen könnte dazu beitragen, das Bewusstsein für das Potenzial der Logopädie zu schärfen und den Angehörigen bessere Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

5.1.3 Bedarf an logopädischen Angeboten

Die Ergebnisse des dritten Teils der Umfrage zeigen sowohl eine positive als auch eine kritische Sicht auf logopädische Angebote für Menschen mit Demenz. Es kann festgestellt werden, dass ein breites Bewusstsein für Sprach- und Schluckstörungen als häufige Begleiterscheinungen von Demenz besteht, da fast 70% der Befragten darüber aufgeklärt wurden. Trotzdem scheint ein gewisser Aufklärungsbedarf zu bestehen, da immerhin 26% der Befragten angeben, nicht informiert worden zu sein. Es stellt sich ausserdem die Frage ob zu der Information über mögliche Störungen die zugehörigen Therapiemöglichkeiten vorgestellt wurden.

Bezüglich der logopädischen Therapie zeigen die Ergebnisse, dass nur eine kleine Gruppe von 17% diese Therapieform in Anspruch genommen hat. Trotz dieser geringen Inanspruchnahme kann festgehalten werden, dass logopädische Therapieangebote für Menschen mit Demenz akzeptiert und positiv wahrgenommen werden. Dies spiegelt sich in der positiven bis gemischten Bewertung der Therapieerfahrungen wider (Durchschnittswert von 3.11 auf einer Skala von 1 bis 5). 41% der Befragten beurteilten die Therapie als sehr sinnvoll, was eine deutliche Mehrheit darstellt. Nur wenige, nämlich eine Person, hielt die logopädische Therapie für völlig unnötig. Die Befragten, welche logopädische Angebote als weniger sinnvoll erachten, äusserten häufig Bedenken aufgrund der fortschreitenden kognitiven Einschränkungen der Patient:innen. Anders sieht es Grün (2016), die darauf hinweist, dass auch in fortgeschrittenen Stadien der Demenz kommunikative Ressourcen vorhanden bleiben, die durch sprachtherapeutische Massnahmen stabilisiert und möglichst lange erhalten werden können. Relevant ist eine flexible und aufmerksame Herangehensweise, um kommunikative Ressourcen individuell zu ermitteln und zu nutzen (Grün, 2016). Diese Sichtweise unterstreicht die Herausforderung, dass es keine allgemeingültigen «Patentlösungen» für die Kommunikation mit Menschen mit Demenz gibt, sondern dass je nach individueller Situation unterschiedliche Kommunikationsstrategien hilfreich sein können (Neumeyer et al., 2011).

Der durchschnittliche Wert von 4.13 auf der 5-Punkte-Skala zeigt insgesamt eine positive Wahrnehmung und ein starkes Interesse an logopädischen Therapieangeboten. Einigen Befragten wurde erst durch die Umfrage bewusst, dass logopädische Angebote für Menschen mit Demenz sinnvoll sein können, was die bestehende Aufklärungslücke unterstreicht.

Die Gründe, warum viele Befragte keine logopädische Therapie in Anspruch genommen haben, sind vielfältig. Besonders häufig wurde angegeben, dass entweder keine Sprach- oder Schluckprobleme vorliegen (42%), oder dass keine Kenntnis über entsprechende Therapieangebote besteht (39%).

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Mangel an spezialisierten Therapeut:innen bzw. die Schwierigkeit, geeignete Angebote zu finden. Die relativ geringe Inanspruchnahme der Therapie

könnte durch gezielte Aufklärung und einen verbesserten Zugang zu Fachkräften und Therapieangeboten in verschiedenen Regionen erhöht werden. Es zeigt sich auch, dass eine frühzeitige Intervention und eine bessere Integration von logopädischen Angeboten in den Behandlungsprozess von Demenz wichtig sind.

5.1.4 Zeitpunkt und Art der Information

Die Ergebnisse des vierten Teils der Umfrage zeigen signifikante Defizite in der frühzeitigen Aufklärung über logopädische Angebote für Menschen mit Demenz. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass die Akzeptanz der Diagnose und die damit verbundenen Veränderungen schrittweise verlaufen und Angehörige sowie Betroffene anfangs noch nicht für umfassende Informationen zu Therapieoptionen aufgeschlossen sind (Neumeyer et al., 2011). Dies unterstreicht die Notwendigkeit, logopädische Angebote nicht nur frühzeitig, sondern auch wiederholt im Verlauf des Behandlungsprozesses anzusprechen.

Die Mehrheit der Befragten (56%) hat bisher noch nie von logopädischen Therapieangeboten gehört, was auf ein grosses Informationsdefizit hinweist. Dies kann als problematisch angesehen werden, da logopädische Unterstützung als wichtiger Bestandteil der Behandlung von Demenzpatient:innen angesehen wird, insbesondere bei Sprach- und Schluckstörungen, die häufig im Verlauf der Erkrankung auftreten. Die geringe Zahl der Befragten, die bereits vor oder bei Diagnosestellung von diesen Angeboten erfahren haben, verdeutlicht, dass die Information über logopädische Therapieoptionen häufig zu spät oder gar nicht erfolgt. Im Zusammenhang mit einer frühzeitigen Diagnostik ist es entscheidend, bereits zu Beginn dieses progredienten Krankheitsprozesses sowohl medikamentöse als auch nichtmedikamentöse Therapien wie die logopädische Therapie gezielt einzusetzen und eine kontinuierliche Verlaufskontrolle zu ermöglichen (DGN e. V. & DGPPN e. V., 2023).

Der persönliche Austausch mit Fachkräften wird bevorzugt. Dies zeigen die 40% der Angehörigen, die eine direkte Beratung als wertvoll erachten und bevorzugen würden. Schriftliche Materialien wie Broschüren und Flyer sind ebenfalls wichtig, allerdings nur für einen kleineren Teil der Befragten (23%). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich Angehörige leicht zugängliche, greifbare Informationen in verständlicher Form wünschen. Eine zusätzliche Möglichkeiten mit den erhaltenen Informationen zu persönlichen und individuellen Situationen Fragen stellen zu können, wäre ebenfalls hilfreich.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen eine Tendenz hinsichtlich des bevorzugten Zeitpunkts für die Information über logopädische Angebote als Therapiemöglichkeit. Der grösste Teil der Befragten (41%) gaben den Zeitpunkt der Diagnose an, wobei sich ein grosser Teil für mehrere Zeitpunkte im

Behandlungsprozess aussprach. Diese Aussage unterstreicht den Theoriebezug von Steiner (2010), dass sich der Bedarf an Beratung im Verlauf der Demenz verändert, weshalb eine kontinuierliche und gezielte Information notwendig ist. Es sollte also nicht nur zu Beginn der Demenz, sondern auch im weiteren Verlauf immer wieder auf diese Therapieoption hingewiesen werden. Denn die Bedürfnisse, die Situation und auch die Wahrnehmung der Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen verändern sich im Laufe der Zeit.

Insgesamt zeigt dieser Teil der Umfrage, dass ein grosses Interesse und eine hohe Wertschätzung für logopädische Angebote besteht, gleichzeitig aber auch ein deutlicher Bedarf an umfassender Aufklärung und besserer Zugänglichkeit. Der geringe Bekanntheitsgrad und die bisher geringe Inanspruchnahme logopädischer Therapien lassen darauf schliessen, dass Angehörige und Betroffene häufig erst spät oder unzureichend informiert werden. Gleichzeitig legt die Umfrage nahe, dass die Therapie eher im frühen Stadium der Demenz als hilfreich angesehen wird, während im fortgeschrittenen Stadium Zweifel bestehen. Um die Versorgung von Menschen mit Demenz nachhaltig zu verbessern, wäre eine frühzeitige, kontinuierliche und gezielte Information zu logopädischen Angeboten, deren Wirkungsbereich, sowie der Ausbau spezialisierter Fachkräfte sinnvoll.

5.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Nach der allgemeinen Interpretation der Umfrage wird nun überprüft, ob die Forschungsfrage und die Unterfragen beantwortet werden konnten. Die Hypothese war, dass Angehörige nicht oder nur wenig über das logopädische Angebot Bescheid wissen und ob die Therapie im Behandlungsprozess überhaupt als nichtmedikamentöse Therapiemöglichkeit angeboten wurde. Die Umfrage hat diese Hypothese bestätigt und weitgehend beantwortet. Im Folgenden werden die spezifischen Aspekte der Fragestellung erläutert.

Forschungsfrage: Welchen Kenntnisstand haben die Angehörigen von Menschen mit Demenz bezüglich logopädischer Angebote als nichtmedikamentöse Therapie?

Der Kenntnisstand über logopädische Angebote als nichtmedikamentöse Behandlung ist gemäss den Ergebnissen der Umfrage als moderat einzuschätzen. Mehr als die Hälfte der befragten Personen weiss wenig oder gar nichts über logopädische Therapieangebote. Von den 43%, die davon gehört haben, scheint das Wissen über Logopädie im Zusammenhang mit Demenz begrenzt zu sein. Der Durchschnittswert bei der Frage nach der Einschätzung des eigenen Kenntnisstands lag bei 2.91 auf einer Skala von 1-5, was darauf hinweist, dass viele der Befragten sich nicht als sehr gut informiert betrachten. Zwar ist ein gewisses Bewusstsein vorhanden, aber es besteht noch ein erheblicher Aufklärungsbedarf bezüglich der Möglichkeiten und des Nutzens der logopädischen Therapie. Nur 17% der befragten Personen haben logopädische Therapiemöglichkeiten in Anspruch genommen,

was auf eine Diskrepanz zwischen Wissen über die logopädischen Angebote und deren tatsächlicher Nutzung hinweist. Diese könnte auf fehlende Empfehlungen von Fachleuten oder mangelnde Zugänglichkeit der Angebote zurückzuführen sein. Insgesamt deutet dies darauf hin, dass insbesondere bei den Angehörigen von Menschen mit Demenz noch ein erheblicher Aufklärungsbedarf über die Möglichkeiten und den Nutzen logopädischer Therapie besteht.

Unterfrage 1: Besteht nach Meinung der Angehörigen ein Bedarf an logopädischen Angeboten für den Menschen mit Demenz?

Aus Sicht der Angehörigen besteht ein grundsätzlicher Bedarf an logopädischen Angeboten für Menschen mit Demenz. Dies zeigt der hohe Wert von 4.13 auf einer Skala von 1-5 für die Einschätzung der Nützlichkeit von logopädischen Therapieangeboten. Dies deutet daraufhin, dass ein Bedarf für diese Therapieform gesehen wird, auch wenn viele der Befragten bzw. ihre Angehörigen mit Demenz, diese Therapieform nicht ausprobiert haben. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen eine Diskrepanz zwischen der Anerkennung des Nutzens und der tatsächlichen Inanspruchnahme der logopädischen Therapieangebote. Das deutet darauf hin, dass diese Therapieoption nicht immer genutzt wird, obwohl ein Bedarf erkannt wird. Dies könnte an einem Mangel an Informationen über verfügbare Angebote, einer fehlenden Empfehlung von Fachkräften oder anderen praktischen Barrieren wie der Verfügbarkeit von Therapeut:innen liegen. Ein Mangel an ausreichenden Informationen könnte auch dazu beitragen, dass Angehörige die möglichen Vorteile der logopädischen Therapie nicht erkennen und somit den Bedarf geringer einschätzen, als er tatsächlich ist. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass das Potenzial der logopädischen Therapieangebote erkannt wird und eine verstärkte Aufklärung und Information die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung steigern könnte.

Unterfrage 2: Zu welchem Zeitpunkt des Behandlungsprozesses wäre die Information über Logopädie als nichtmedikamentöses Angebot bei den Angehörigen wünschenswert?

Diese Frage konnte mithilfe der Umfrage eindeutig beantwortet werden. Die meisten Befragten (41%) bevorzugten eine frühzeitige Information über die logopädischen Therapiemöglichkeiten. Konkret bedeutet dies, dass diese Gruppe die Information am liebsten zum Zeitpunkt der Diagnosestellung erhalten würde. Weitere Befragte gaben an, dass sie sich regelmäßige Informationen während des gesamten Demenzverlaufs wünschen. Die Angehörigen halten es für wichtig, beim Auftreten spezifischer Symptome darüber informiert zu werden. Dieser Wunsch weist darauf hin, dass Angehörige eine frühzeitige und kontinuierliche Aufklärung über mögliche Therapieoptionen als wichtig und entscheidend erachten. Es legt nahe, dass die Angehörigen hoffen, dass eine rechtzeitige Einführung in logopädische Massnahmen den Demenzverlauf positiv beeinflusst und die Lebensqualität der Betroffenen verbessern kann. Zudem ermöglicht eine

frühzeitige Aufklärung den Angehörigen, rechtzeitig aktiv zu werden und gegebenenfalls nach passenden Angeboten zu suchen.

Unterfrage 3: Aus welchem Grund wurde bei Kenntnis über ein logopädisches Angebot die Dienstleistung nicht in Anspruch genommen?

Die Umfrage liefert detaillierte Gründe dafür, warum die logopädischen Therapieangebote nicht in Anspruch genommen wurden, obwohl ein gewisser Kenntnisstand vorhanden war. Die Antworten weisen auf mehrere Barrieren hin:

- Es wurden keine Sprach- oder Schluckstörungen festgestellt (42%)
- Unwissenheit über verfügbare Dienstleistungen (39%)
- Praktische Einschränkungen wie das Fehlen von Therapeut:innen oder Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der Therapie (7%)

Am häufigsten wurde das Fehlen von Sprach- oder Schluckstörungen genannt. Dies kann einerseits darauf hinweisen, dass diese Symptome bei den Menschen mit Demenz der Befragten bis jetzt noch nicht aufgetreten sind. Andererseits kann es aber auch bedeuten, dass logopädische Therapie nur mit bestimmten Symptomen wie z. B. Sprachverlust oder Schluckstörungen assoziiert wird. Wenn diese Symptome noch nicht vorhanden sind, so könnte die Therapie als unnötig angesehen werden, obwohl sie bereits hilfreich sein könnte. Das wird durch Antworten einiger Befragten bestätigt, die andere Prioritäten nannten oder logopädische Therapie zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht für notwendig hielten. Situative Faktoren und sich entwickelnde Bedürfnisse könnten also die Entscheidung beeinflussen.

Die zweithäufigste Antwort war Unkenntnis über die verfügbaren Dienstleistungen. Dies weist auf einen klaren Aufklärungsbedarf hin. Mangelnde Information könnte dazu führen, dass Angehörige diese Therapieoption nicht in Betracht ziehen, obwohl sie verfügbar ist. Andere praktische Barrieren wie Zeitmangel, Mangel an Therapeut:innen oder Entfernungen zu Therapiezentren könnten ebenfalls die Inanspruchnahme der logopädischen Therapiemöglichkeiten behindern.

5.3 Beurteilung des Fragebogens

Insgesamt zeigt der Fragebogen eine solide Grundlage für die Beantwortung der Hypothese und Forschungsfrage. Bei der Auswertung wurden jedoch Fehlerquellen bzw. Einschränkungen des Fragebogens festgestellt.

5.3.1 Mängel und potenzielle Lücken

Bei der Abfrage der demografischen Daten wäre eine spezifischere Altersaufteilung ab 60 Jahren von Vorteil gewesen. Die Mehrheit der Befragten lag in diesem Bereich und es wäre interessant und

aufschlussreich gewesen, wie sich die Altersstruktur ab 60 Jahren verteilt. Daher wäre eine Skala von 61–70, 71-80 und über 80 vorteilhafter gewesen.

Im zweiten Teil der Umfrage, in dem es um den Kenntnisstand über logopädische Angebote ging, wurde gefragt, ob die Angehörigen schon einmal von Logopädie als Therapiemöglichkeit gehört haben. Hier antworteten 23 von 54 Personen mit «Ja» und 31 mit «Nein». Im vierten Teil der Umfrage, in dem es um den Zeitpunkt und die Art der Information ging, wurde gefragt, wann die Angehörigen zum ersten Mal von logopädischen Angeboten gehört hatten. Diese Frage wurde nach einem kurzen Erklärungstext über Logopädie gestellt, wobei auch die Antwortmöglichkeit «Ich habe bis heute nie davon gehört» zur Auswahl stand. Aufgrund der Antworten auf Frage 6 im zweiten Teil der Umfrage wäre es zu erwarten gewesen, dass hier ebenfalls 31 Personen angeben, noch nie von Logopädie gehört zu haben. Tatsächlich wählten jedoch nur 30 Personen diese Option, während 24 angaben, bereits davon gehört zu haben. Die Antworten von Frage 6 und Frage 16 hätten eigentlich übereinstimmen müssen. Um eine solche Unstimmigkeit zu vermeiden, hätte die Frage nach dem Zeitpunkt der Information (Frage 16) nur denjenigen Angehörigen gestellt werden sollen, welche Frage 6 mit «Ja» beantwortet haben. Es wäre daher sinnvoll, die Fragen durch gezieltere Filter genauer aufeinander abzustimmen.

Es stellt sich darüber hinaus die Frage, ob die Anzahl der Befragten ausreicht, um repräsentative Aussagen machen zu können. Zudem ist der Anteil der Personen ohne Vorkenntnisse hoch. Unklar ist, ob dies auf die mangelnde Information zurückzuführen ist oder ob sich eher Personen an der Umfrage beteiligt haben, die keine Therapie in Anspruch genommen haben oder keinen Bedarf sehen. Dies könnte die Ergebnisse verzerren und nicht die gesamte Zielgruppe der Angehörigen von Menschen mit Demenz widerspiegeln.

Bei der Frage nach den Erfahrungen mit logopädischer Therapie wäre es hilfreich gewesen, noch mehr in die Tiefe zu gehen. Fragen wie: «Wie zufrieden waren sie mit der Qualität der logopädischen Betreuung?» oder «Welche besonderen Herausforderungen haben sie in der Therapie erlebt?» hätten noch spezifischere Aspekte erheben können.

5.3.2 Positive Punkte

Der Fragebogen umfasst verschiedene Dimensionen wie etwa den Kenntnisstand der Angehörigen, die Erfahrungen mit logopädischer Therapie, die Informationsquellen und den Zeitpunkt der Informationsvergabe und gibt damit ein relativ breites Bild der Situation. Die Frage nach der Wahrnehmung der Sinnhaftigkeit von logopädischen Angeboten (Frage 14) ist wertvoll, weil sie nicht nur nach der Nutzung, sondern auch nach der subjektiven Meinung der Angehörigen fragt.

Die Umfrage berücksichtigt, dass es verschiedene Informationsquellen gibt und fragt gezielt danach, welche Quellen als hilfreich empfunden werden. Dies verdeutlicht die Bedeutung differenzierter Informationswege.

Die Antwortmöglichkeiten bei den Auswahlfragen sind relativ flexibel. Durch die Auswahl von «Sonstiges» hatten die Angehörigen die Möglichkeit, ihre Antwort zu individualisieren. Somit umfasste die Umfrage nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Daten und ermöglichte einen breiteren Überblick über den Wissenstand und die Wahrnehmung der logopädischen Angebote.

Die Umfrage war einfach zu handhaben und konnte sowohl online als auch schriftlich ausgefüllt werden. So konnten auch Menschen, die nicht technikaffin sind, die Umfrage ausfüllen.

5.4 Reflexion und Ausblick

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Angehörige von Menschen mit Demenz oft nur unzureichend über logopädische Angebote informiert sind. Die späten oder fehlenden Informationen über logopädische Therapieangebote weisen auf systematische Defizite in der Informationsvergabe hin. Der Bedarf an logopädischen Therapieangeboten wird von den befragten Angehörigen klar wahrgenommen. Trotzdem wird diese Therapieform nur von einer Minderheit in Anspruch genommen, was auf Barrieren und fehlende Empfehlungen hinweist. Der Wunsch nach frühzeitiger und kontinuierlicher Information zeigt, dass die Angehörigen aktiv in den Behandlungsprozess eingebunden werden möchten, um informierte Entscheidungen zu treffen und die bestmögliche Unterstützung für den betroffenen Menschen mit Demenz finden zu können.

5.4.1 Mögliche Ansätze und Massnahmen

Aus den Ergebnissen der Umfrage können mögliche Massnahmen abgeleitet werden.

Frühzeitige und regelmässige Aufklärung und Information

Die Aufklärung über logopädische Therapiemöglichkeiten sollte bereits bei der Diagnose von Demenz beginnen, um das Wissen von Angehörigen zu verbessern. Ärzt:innen könnten bereits in einem frühen Stadium darauf hinweisen, auch wenn noch keine akuten Sprach- oder Schluckstörungen vorliegen. Der Zeitpunkt der Diagnose scheint ein entscheidendes Moment zu sein, um den Angehörigen und dem Menschen mit Demenz die Möglichkeit zu geben, sich aktiv mit Therapieoptionen auseinanderzusetzen. Das Bewusstsein und die Akzeptanz für die Logopädie könnten gefördert und die Nutzung solcher Angebote unterstützt werden. Auch im Verlauf der Demenz sollten die Informationen regelmässig erneuert werden, da sich Bedürfnisse, Situationen und Wahrnehmungen ändern können. Informationskanäle sollten gefördert werden. Die Aufklärung könnte durch Informationsmaterialien wie Flyer und Broschüren sowie durch digitale Medien unterstützt werden. Eine verstärkte Schulung des medizinischen Personals über die Möglichkeiten

der logopädischen Therapie bei Demenz könnte die Informationsvergabe sicherstellen. Zielgruppe für z. B. spezialisierte Fort- oder Weiterbildungen wären Ärzt:innen sowie Pflegepersonal, Therapiefachleute oder Leiter:innen von Angehörigengruppen, die mit dem Thema Demenz in Berührung kommen.

Verbesserung der Zugänglichkeit

Der Zugang zu logopädischen Therapien sollte erleichtert und mögliche praktische Barrieren abgebaut werden. Die Umfrageergebnisse legen nahe, dass ein Bedarf an logopädischer Therapie besteht, aber die tatsächliche Inanspruchnahme behindert wird. Die Vorteile und der Nutzen der logopädischen Therapie sollten hervorgehoben werden, um darauf aufmerksam zu machen und auch die Bereitschaft zur Inanspruchnahme zu erhöhen. Die Entwicklung spezialisierter Fachkräfte und die Schaffung von mehr Angeboten könnte die Barriere der erschwerten Zugänglichkeit senken. So wurde zum Beispiel an der HfH das Thema Demenz in der Ausbildung eher oberflächlich behandelt, während andere Störungsbilder bei Erwachsenen im Vordergrund standen. Eine intensive Auseinandersetzung mit den spezifischen Herausforderungen und Potenzialen der logopädischen Therapie bei Demenz könnte zukünftige Fachkräfte besser darauf vorbereiten, auf die Bedürfnisse dieser wachsenden Patient:innengruppe einzugehen. Dies könnte zu einer besseren Versorgung der Betroffenen beitragen und auch die Bedeutung der Logopädie in interdisziplinären Teams weiterhin stärken.

Aufklärungskampagnen

Es zeigt sich, dass der Kenntnisstand der Angehörigen über die logopädischen Therapiemöglichkeiten ausbaufähig ist. Wichtig bei der Aufklärung ist die Ausrichtung auf die verschiedenen Zielgruppen (jüngere/ältere Angehörige, medizinisches Fachpersonal), da diese unterschiedliche Bedürfnisse und auch Zugangsmöglichkeiten zu Informationen haben. Die Verbesserung des Wissens über Logopädie im Zusammenhang mit Demenz könnte durch gezielte Aufklärungsmassnahmen in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und durch Fachkräfte erfolgen. Auch eine Zusammenarbeit mit Medien könnte zur Steigerung des Bekanntheitsgrades beitragen. Die Nutzung digitaler Plattformen, wie Websites, soziale Medien und Apps könnte dazu beitragen, Informationen über die Logopädie bei Demenz in der Öffentlichkeit weiter zu verbreiten. Erfahrungsberichte von Angehörigen könnten helfen, das Interesse und das Vertrauen in diese Therapieform zu stärken. Einfach und verständlich aufbereitete Informationsmaterialien könnten in Praxen, Kliniken und Pflegeheimen zur Verfügung gestellt werden. Diese sollten die Vorteile einer Therapie bereits im frühen Stadium aufzeigen. So könnte bereits präventiv für das Thema sensibilisiert werden, da vor allem Kommunikationsstörungen bereits im nicht akuten Zustand angegangen behandelt werden können.

5.4.2 Weiterführende Fragestellungen

Die Umfrageergebnisse können einen Grundstein für weitere Untersuchungen legen.

So könnten folgende Fragestellungen untersucht werden:

- Welche Rolle spielt die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Logopäd:innen im Bereich Demenz für die Qualität der Versorgung?
- Welche Rolle spielen Selbsthilfegruppen bei der Verbreitung von Wissen über logopädische Angebote?
- Wie unterscheiden sich die Wahrnehmungen und Erwartungen an die logopädische Therapie zwischen Angehörigen und Betroffenen?
- Welche Unterstützungsmassnahmen benötigen Angehörige von Menschen mit Demenz, um logopädische Angebote besser wahrnehmen zu können?
- Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Logopäd:innen und anderen Fachdisziplinen (z. B. Ärzt:innen, Pflegepersonal, Ergotherapie) optimiert werden, um die Versorgung von Menschen mit Demenz zu verbessern?
- Welche Rolle könnten Case Manager:innen im Gesundheitswesen spielen, um logopädische Therapieangebote besser in den Behandlungsprozess von Menschen mit Demenz zu integrieren?
- Welche Rolle spielen kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung und Akzeptanz von logopädischen Therapien bei Demenz?
- Wie könnten digitale Technologien wie z. B. Apps genutzt werden, um logopädische Angebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zugänglicher zu machen?

5.4.3 Schlusswort

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die logopädische Therapie Potenzial zur Unterstützung von Menschen mit Demenz hat, jedoch noch zu wenig bekannt ist und genutzt wird. Eine frühzeitige Aufklärung, ein vereinfachter Zugang zur logopädischen Therapie und deren stärkere Integration in den gesamten Behandlungsprozess, sowie gezielte und verständliche Informationen spielen dabei eine zentrale Rolle.

Wenn es gelingt Informationsdefizite abzubauen, Barrieren zu beseitigen und logopädische Angebote präsenter zu machen, kann die Therapie dazu beitragen, das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen positiv zu beeinflussen. Die Herausforderung liegt aber nicht nur in einer besseren Aufklärung, sondern auch in einer stärkeren Verankerung des Themas in der Ausbildung.

Damit besteht die Chance, nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern, sondern auch die Bedeutung der Logopädie in der Gesellschaft weiter zu stärken.

6 Literaturverzeichnis

Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn Schärer, A. (2023). *Empirisches wissenschaftliches*

Arbeiten: Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften (5. Auflage). Stuttgart: utb GmbH.

<https://doi.org/10.36198/9783838561684>

Alzheimer Schweiz. (2019). *Demenzkostenstudie 2019: Gesellschaftliche Perspektive*. Zugriff am

17.6.2024. Verfügbar unter: [https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/beitrag/alzheimer-](https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/beitrag/alzheimer-schweiz-demenzkostenstudie-2019-gesellschaftliche-perspektive)

[schweiz-demenzkostenstudie-2019-gesellschaftliche-perspektive](https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/beitrag/alzheimer-schweiz-demenzkostenstudie-2019-gesellschaftliche-perspektive)

Alzheimer Schweiz. (2020a). *Leichte kognitive Beeinträchtigung (MCI): Alzheimer Schweiz*. Zugriff am

19.11.2024. Verfügbar unter: [https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/publikationen-](https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/publikationen-produkte/produkt/leichte-kognitive-beeintraechtigung-mci)

[produkte/produkt/leichte-kognitive-beeintraechtigung-mci](https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/publikationen-produkte/produkt/leichte-kognitive-beeintraechtigung-mci)

Alzheimer Schweiz. (2020b). *Frontotemporale Demenz*. Zugriff am 6.10.2024. Verfügbar unter:

<https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/ueber-demenz/beitrag/frontotemporale-demenz>

Alzheimer Schweiz. (2022a). *Nichtmedikamentöse Interventionen*. Zugriff am 5.10.2024. Verfügbar

unter: <https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/beitrag/nichtmedikamentoese-therapien>

Alzheimer Schweiz. (2022b). *Häufige Ursachen der Demenz*. Zugriff am 6.10.2024. Verfügbar unter:

<https://www.alzheimer->

[schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/Dokumente/Publikationen-Produkte/163-](https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/Dokumente/Publikationen-Produkte/163-)

[05D_2022_haeufige_ursachen_der_demenz.pdf](https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/Dokumente/Publikationen-Produkte/163-05D_2022_haeufige_ursachen_der_demenz.pdf)

Alzheimer Schweiz. (2024). *Demenz in der Schweiz 2024 Zahlen und Fakten*. Zugriff am 13.10.2024.

Verfügbar unter: <https://www.alzheimer->

[schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/Dokumente/Ueber_Demenz/Zahlen-](https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/Dokumente/Ueber_Demenz/Zahlen-)

[Fakten/Factsheet_DemenzCH_2024_DE.pdf](https://www.alzheimer-schweiz.ch/fileadmin/dam/Alzheimer_Schweiz/Dokumente/Ueber_Demenz/Zahlen-Fakten/Factsheet_DemenzCH_2024_DE.pdf)

Baretter, A. & Gaio, F. (2009). *Test kognitiver und kommunikativer Fähigkeiten (VABIA): Bedürfnisse*

alter Menschen einschätzen und bewerten. München: Elsevier, Urban & Fischer.

Bundesamt für Gesundheit & Swiss Memory Clinics (SMC). (2024). *Ambulantes Betreuungssetting*.

Zugriff am 13.10.2024. Verfügbar unter: <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/demenz/schwerpunktthemen/ambulantes-betreuungssetting.html>

Bundesamt für Statistik. (2023, August 24). *Altersaufbau der Bevölkerung nach Geschlecht - 1900,*

1950, 2022 | Diagramm. Zugriff am 5.6.2024. Verfügbar unter:

<https://www.bfs.admin.ch/asset/de/26905503>

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2019). *BfArM - ICD-10-WHO Version 2019*.

Zugriff am 21.9.2024. Verfügbar unter:

<https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-who/kode-suche/htmlamtl2019/block-f00-f09.html>

Choudery, E. (2024). Neue Therapieempfehlungen für Menschen mit Demenz. *DLVAKTUELL*, 2, 13.

DGN e. V. & DGPPN e. V. (2023). *S3-Leitlinie Demenzen, Version 4.0, 8.11.2023*. Zugriff am 24.9.2024.

Verfügbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/038-013>

Eibl, K., Simon, C., Titz, C. & Kriegel, W. (2023). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und*

Akutrehabilitation (2. Auflage.). München: Urban & Fischer in Elsevier.

Förstl, H. (2011). *Demenzen in Theorie und Praxis* (3., aktualisierte und überarb. Aufl.). Berlin:

Springer Medizin.

Frölich, L., von Arnim, C., Bohlken, J., Pantel, J., Peters, O. & Förstl, H. (2023). Leichte kognitive

Beeinträchtigung (MCI) in der altersmedizinischen Praxis: Patientenorientierung, Diagnostik,

Behandlung und Ethik. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 6, 492–497.

<https://doi.org/10.1007/s00391-022-02114-7>

Grün, H. D. (2015). Aus der Praxis für die Praxis: Logopädische Behandlung demenzbedingter

Sprachstörungen. *Sprachtherapie aktuell: Aus der Praxis für die Praxis*, (2), 1–11.

<https://doi.org/10.14620/stadbs150902>

- Grün, H. D. (2016). Sprachtherapeutische Möglichkeiten bei Menschen mit Demenz. *Forum Logopädie*, 5(30), 18–21.
- Gutzmann, H. & Brauer, T. (2007). *Sprache und Demenz: Diagnose und Therapie aus psychiatrischer und logopädischer Sicht* (Das Gesundheitsforum) (1. Auflage.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Heidler, M.-D. (2011). Einteilung, Diagnostik und Therapie von Demenzen und demenziell bedingten Sprachstörungen. *Sprache · Stimme · Gehör*, 35, 111–119. <https://doi.org/10.1055/s-0030-1270474>
- Kallus, K. W. (2016). *Erstellung von Fragebogen* (2., aktualisierte und überarbeitete Auflage., Band 4465). Stuttgart: facultas. <https://doi.org/10.36198/9783838544656>
- Kastner, U. & Löbach, R. (2018). *Handbuch Demenz* (4. Auflage.). München: Elsevier.
- Knels, C., Schuster, P. & Grün, H. D. (2018). *Sprache und Ernährung bei Demenz: Klinik, Diagnostik und Therapie* (Forum Logopädie). Stuttgart: Georg Thieme Verlag. <https://doi.org/10.1055/b-004-129974>
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik: zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis* (Wissenschaftliches Denken und Handeln für soziale Berufe) (1. Auflage.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuemmel, A., Haberstroh, J. & Pantel, J. (2014). CODEM Instrument. *GeroPsych*, 27(1), 23–31. <https://doi.org/10.1024/1662-9647/a000100>
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: eine Einführung* (6., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Neumeyer, K., Pantel, J. & Haberstroh, J. (2011). *Kommunikation bei Demenz: ein Ratgeber für Angehörige und Pflegende*. Berlin: Springer.
- SAMW. (2018). *Menschen mit Demenz*. Zugriff am 21.9.2024. Verfügbar unter: https://www.samw.ch/dam/jcr:8859a70b-7c46-4796-98f6-3f50dced8a36/richtlinien_samw_demenz.pdf

- Schelling, H. R. & Martin, M. (2005). *Demenz in Schlüsselbegriffen: Grundlagen und Praxis für Praktiker, Betroffene und deren Angehörige* (Aus dem Programm Huber: Psychologie Klinische Praxis). Bern: H. Huber.
- Schuster, P. (2016). Logopädie im Arbeitsfeld Demenz. *Forum Logopädie*, 5(30), 12–16.
- Sottong, U. (2021). *Begleitung und Versorgung von Menschen mit Demenz nach Silviahemmet: Wie Leben mit Demenz gelingen kann* (Pflegepraxis) (1. Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-039589-3>
- Steiner, J. (2010). *Sprachtherapie bei Demenz: Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik) (Band 5). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Steiner, J. & Haag, F. (2012). Demenzerkrankungen: Auftrag an die Logopädie. *Sprache, Stimme, Gehör*, 36(3), e60–e64. <https://doi.org/10.1055/s-0032-1321741>
- Weigl, I. & Reddemann-Tschaikner, M. (2009). *HOT - ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen* (Forum Logopädie) (2., vollst. überarb. Aufl.). Stuttgart: Thieme.

7 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Gestaltung: ChatGPT, Idee: S. Matejovsky, 2024

Abbildung 1: Statistik über den Altersaufbau der Bevölkerung nach Geschlecht (Bundesamt für Statistik, 2023)	5
Abbildung 2: Einteilung Demenzen (eigene Darstellung, 2024, in Anlehnung an Eibl 2023, S. 516)	11
Abbildung 3: Diagramm zu Frage 1	24
Abbildung 4: Diagramm zu Frage 2	24
Abbildung 5: Diagramm zu Frage 3	25
Abbildung 6: Diagramm zu Frage 4	25
Abbildung 7: Diagramm zu Frage 5	26
Abbildung 8: Diagramm zu Frage 6	26
Abbildung 9: Diagramm zu Frage 7	27
Abbildung 10: Diagramm zu Frage 8	27
Abbildung 11: Diagramm zu Frage 10	29
Abbildung 12: Diagramm zu Frage 11	29
Abbildung 13: Diagramm zu Frage 12	30
Abbildung 14: Diagramm zu Frage 13	30
Abbildung 15: Diagramm zu Frage 14	31
Abbildung 16: Diagramm zu Frage 16	33
Abbildung 17: Diagramm zu Frage 17	33
Abbildung 18: Diagramm zu Frage 18	34
Abbildung 19: Diagramm zu Frage 19	35

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Individuelle Antworten zu Frage 13	31
Tabelle 2: Individuelle Antworten zu Frage 15	32
Tabelle 3: Individuelle Antworten zu Frage 18	34
Tabelle 4: Individuelle Antworten zu Frage 20	35

9 Anhang

9.1 Begleittext für Umfrageversand

Betreff: Umfrage zur Logopädie bei Demenz im Rahmen einer Bachelor-Arbeit – Bitte um Unterstützung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mein Name ist Stefanie Matejovsky und ich führe im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich eine Umfrage mit Angehörigen von Menschen mit Demenz durch. Ziel dieser Umfrage ist es, den Wissensstand, die Nutzung und den Bedarf an nicht-medikamentösen Angeboten, insbesondere der Logopädie bei Menschen mit Demenz, zu ermitteln.

Da es aufgrund des Datenschutzes schwierig ist, direkt mit den Angehörigen in Kontakt zu treten, wende ich mich an Sie mit der Bitte um Unterstützung. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den beiliegenden Fragebogen innerhalb Ihrer Selbsthilfegruppe(n) verteilen könnten.

Die Umfrage kann

mittels folgendem **Link** an die Teilnehmer:innen weitergeleitet werden:

<https://forms.office.com/r/uAM4LEKyUx>

per **QR-Code** abgerufen werden. Das PDF mit dem QR-Code finden Sie im Anhang und kann in der Selbsthilfegruppe verteilt oder aufgelegt werden.

mittels **PDF-Version** des Fragebogens von Hand ausgefüllt werden. Sie können mir die ausgefüllten Fragebögen dann wieder zusenden.

Wichtige Hinweise:

Die Umfrage wird in beiden Versionen (online und schriftlich) **komplett anonym** durchgeführt. Es werden keine persönlichen Daten erfasst, und es können keine Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmenden gezogen werden.

Die Befragungszeit ist bis **Ende Oktober** geplant, und bis dahin sollten die Fragebögen vollständig elektronisch ausgefüllt sein. Oder im Falle der Verwendung der PDF-Variante per Post/E-Mail an mich zurückgeschickt sein.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und hoffe auf eine positive Rückmeldung.

Bei Fragen oder weiteren Informationen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Stefanie Matejovsky

9.2 Fragebogen

Fragebogen zur Untersuchung des Kenntnisstands und des Bedarfs an logopädischen Angeboten für Demenzpatienten

Liebe:r Teilnehmer:in,

vielen Dank, dass Sie an dieser Umfrage teilnehmen. Alle Informationen werden **vertraulich behandelt und anonym ausgewertet**, sodass **keine Rückschlüsse auf Ihre Person** möglich sind. Ihre Antworten werden uns dabei helfen, den Kenntnisstand und den Bedarf an logopädischen Angeboten für Menschen mit Demenz besser zu verstehen.

Teil 1: Demografische Informationen

1. Bitte geben Sie hier Ihr Alter an.	
<input type="checkbox"/>	unter 30
<input type="checkbox"/>	30-40
<input type="checkbox"/>	41-50
<input type="checkbox"/>	51-60
<input type="checkbox"/>	über 60
<input type="checkbox"/>	Keine Angabe

2. Bitte geben Sie hier Ihr Geschlecht an.	
<input type="checkbox"/>	weiblich
<input type="checkbox"/>	männlich
<input type="checkbox"/>	keine Angabe
<input type="checkbox"/>	Weiteres:

3. In welcher Beziehung stehen Sie zum Demenzpatienten?	
<input type="checkbox"/>	Ehepartner:in / Lebenspartner:in
<input type="checkbox"/>	Kind
<input type="checkbox"/>	Geschwister
<input type="checkbox"/>	Andere:

4. Übernehmen Sie Betreuungsaufgaben für den Demenzpatienten?	
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein

5. Leben Sie mit der an Demenz erkrankten Person im selben Haushalt?	
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein

Teil 2: Kenntnisstand über logopädische Angebote

6. Haben Sie bereits von Logopädie als Therapiemöglichkeit für Demenzerkrankungen gehört?	
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein (bitte weiter zu Teil 3)

7. Wie beurteilen Sie Ihre Kenntnisse zu logopädischen Angeboten als nicht-medikamentöse Therapie für Menschen mit Demenz? Skala von 1 bis 5 (1 = sehr gute Kenntnisse, 5 = kaum Kenntnisse)	
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5

8. Wer hat Sie auf das Angebot der Logopädie aufmerksam gemacht? Bitte kreuzen Sie alle für Sie zutreffenden Antworten an.	
<input type="checkbox"/>	Arzt:Ärztin
<input type="checkbox"/>	Pflegepersonal
<input type="checkbox"/>	Medien (Zeitungen, Fernsehen, Internet)
<input type="checkbox"/>	Selbsthilfegruppen
<input type="checkbox"/>	Freunde/Familie
<input type="checkbox"/>	Keine Informationen erhalten
<input type="checkbox"/>	Andere:

9. Welche der nachfolgenden Therapien, die bei Demenz eingesetzt werden, kennen Sie (auch wenn nur dem Namen nach)? Bitte kreuzen Sie alle für Sie zutreffenden Antworten an.	
<input type="checkbox"/>	Sprach- und Sprechtherapie
<input type="checkbox"/>	Schlucktherapie
<input type="checkbox"/>	Kommunikationstherapie
<input type="checkbox"/>	Gedächtnistraining
<input type="checkbox"/>	Aktivierungstherapie
<input type="checkbox"/>	Ergotherapie
<input type="checkbox"/>	Andere:

Teil 3: Bedarf an logopädischen Angeboten

Falls Sie bisher wenig oder kein Wissen zu Logopädie haben, beschreiben wir Ihnen gerne nachfolgend, wie Logopädie als Therapie für Menschen mit Demenz genutzt werden kann:

Logopädie hilft, wenn das Sprechen, Verstehen oder Schlucken schwierig wird, und zwar vorbeugend, behandelnd oder beratend.

Menschen mit Demenz können von Schluckstörungen betroffen sein. In der Schlucktherapie geht es deshalb darum, Schluckprobleme zu erkennen und Pläne zu erstellen, um das Schlucken zu erleichtern und das Risiko des Verschluckens zu verringern.

Die Logopädie verbessert die Sprache zum Beispiel durch Lesen, Schreiben oder Gespräche. Hierzu zwei mögliche Methoden:

- Biografische Gesprächs- und Textarbeit: Hier geht es um persönliche Geschichten und Erfahrungen
- Dialogcoaching: Hierbei geht es um eine Verbesserung der gemeinsamen Kommunikation, z.B. durch langsames Sprechen oder klarere Informationen

Das Ziel der Logopädie als Therapie bei Menschen mit Demenz ist einerseits, Demenzpatient:innen dabei zu unterstützen, aktiv zu bleiben, mit anderen in Kontakt zu treten und sich zurechtzufinden. Andererseits soll sie aber auch Angehörige unterstützen z.B. in Form von Tipps, wie Gespräche einfacher gestaltet werden können und Kommunikation besser gelingt.

10. Sind Sie und Ihre Angehörige:r darüber aufgeklärt worden, dass Sprach- und Schluckstörungen häufige Begleiterscheinungen im Krankheitsverlauf einer Demenz sind?	
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein
<input type="checkbox"/>	Weiss nicht

11. Haben Sie oder Ihre Angehörige:r bereits logopädische Therapie in Bezug auf Demenz in Anspruch genommen?	
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein (bitte weiter zu Frage 13)

12. Wie waren Ihre Erfahrungen mit der logopädischen Therapie? Skala von 1 bis 5 (1 = sehr negativ, 5 = sehr positiv)	
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
Bitte weiter zur Frage 14	

13. Was waren die Gründe, weshalb Sie die Dienstleistung Logopädie nicht in Anspruch genommen haben? Bitte kreuzen Sie alle für Sie zutreffenden Antworten an.	
<input type="checkbox"/>	Keine Sprach- oder Schluckprobleme vorhanden
<input type="checkbox"/>	Nicht bekannt, dass es solche Angebote gibt
<input type="checkbox"/>	Keine:n Therapeuten:in gefunden
<input type="checkbox"/>	Unsicherheit in Bezug auf die Wirksamkeit
<input type="checkbox"/>	Andere:

14. Für wie sinnvoll halten Sie logopädische Angebote als Therapie bei Demenz? Skala von 1 bis 5 (1 = überhaupt nicht sinnvoll, 5 = sehr sinnvoll)	
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5

15. Wenn Sie bei Frage 14 die Bewertung 1-3 gewählt haben: Wieso erachten Sie die logopädische Therapie als wenig oder nicht sinnvoll?	

Teil 4: Zeitpunkt und Art der Information

16. Wann haben Sie zum ersten Mal von logopädischen Angeboten für Menschen mit Demenz gehört?	
<input type="checkbox"/>	Vor der Diagnose meines:r Angehörigen
<input type="checkbox"/>	Zum Zeitpunkt der Diagnose meines:r Angehörigen
<input type="checkbox"/>	Kurz nach der Diagnose meines:r Angehörigen
<input type="checkbox"/>	Lange nach der Diagnose meines:r Angehörigen
<input type="checkbox"/>	Ich habe bis heute nie davon gehört (bitte weiter zur Frage 18)

17. Wie wurden Sie über logopädische Angebote informiert? Bitte kreuzen Sie alle für Sie zutreffenden Antworten an.	
<input type="checkbox"/>	Mündlich durch Fachpersonal (wie z.B. Arzt:Ärztin, Pflegepersonal)
<input type="checkbox"/>	Schriftliche Informationsmaterialien (Broschüren, Flyer)
<input type="checkbox"/>	Online-Informationen (Webseiten, Webinare)
<input type="checkbox"/>	Informationsveranstaltungen
<input type="checkbox"/>	Andere:

18. Zu welchem Zeitpunkt des Behandlungsprozesses wäre die Information über Logopädie als nicht-medikamentöses Angebot wünschenswert?	
<input type="checkbox"/>	Zum Diagnosezeitpunkt
<input type="checkbox"/>	Im ersten halben Jahr nach der Diagnose
<input type="checkbox"/>	Im fortgeschrittenen Stadium
<input type="checkbox"/>	Zu mehreren Zeitpunkten während dem Behandlungsprozess
<input type="checkbox"/>	Andere:

19. Welche Informationsquellen würden Sie als hilfreich erachten, um mehr über logopädische Unterstützungsmöglichkeiten für Demenzpatienten zu erfahren? Bitte kreuzen Sie alle für Sie zutreffenden Antworten an.	
<input type="checkbox"/>	Online-Medien (z.B. Webseiten von Fachstellen, Podcasts, Erklärvideos)
<input type="checkbox"/>	Schriftliche Informationsmaterialien (z.B. Broschüren in der Arztpraxis)
<input type="checkbox"/>	Informationsveranstaltungen oder Workshops
<input type="checkbox"/>	Persönliche Beratungsgespräche durch Fachpersonal
<input type="checkbox"/>	Andere:

20. Gibt es noch irgendetwas, das Sie zu logopädischen Angeboten für Menschen mit Demenz sagen möchten, das für Sie wichtig ist?	

Vielen herzlichen Dank für Ihre sehr wertvollen Angaben.

9.3 Prompt ChatGPT für Titelbild

Nachfolgend die Kommunikation mit ChatGPT (persönl. Mitteilung, 21.11.2024) zur Erstellung des Titelbilds.

kannst du auch ein bild zeichnen mit angaben von mir?

 Ja, ich kann dir ein Bild basierend auf deinen Angaben erstellen. Beschreib mir einfach, was du dir vorstellst, und ich kümmere mich darum! 😊

okay, also. es geht um das thema demenz. ich möchte gerne ein titelbild für meine bachelorarbeit. dort geht es um menschen mit demenz und ihre angehörigen. ich würde gerne zwei angehörige abbilden lassen und der an Demenz betroffene Mensch. Der an Demenz betroffene Mensch soll so dargestellt werden, dass in seinem gesichtsausdruck zu sehen ist, dass die situation nicht einfach ist. ausserdem sollen aus seinem kopf kleine luftballons aufsteigen. diese sollen symbolisch mit dem verlust des gedächtnisses dargestellt sein. so quasi anstatt haare sind da luftballons... einige haften noch am kopf, andere fliegen bereits davon. die beiden angehörigen stehen jeweils nebend dem menschen mit

demenz und sind ihm zugewandt. ihre blicke sind liebevoll, aber auch ein wenig hilflos. wenn möglich können beide angehörige oder auch nur einer davon in einer hand einen luftballon halten. dies soll symbolisch sein, für das an der person bzw. denerinnerungen festhalten. die zeichnung soll NICHT im comicstil sein, aber gezeichnet. kannst du da mal was versuchen?

Hier ist das Titelbild für deine Bachelorarbeit. Lass mich wissen, ob du Anpassungen oder Ergänzungen wünschst! 😊

hallo chatgpt, das sieht ja schon mal cool aus. kannst du die das bild farbig machen? und die angehörigen ein bisschen weniger traurig dreinblickend?

Hier ist die überarbeitete Version des Bildes mit Farben und etwas hoffnungsvolleren Gesichtsausdrücken der Angehörigen. Ich hoffe, es gefällt dir! Lass mich wissen, falls du weitere Anpassungen wünschst. 😊